

Министерство образования и науки Российской Федерации

Дальневосточный федеральный университет

Школа экономики и менеджмента

**НОВЫЕ ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ
ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Материалы
Всероссийской онлайн-конференции
17 ноября 2015 г.

Владивосток
Дальневосточный федеральный университет
2015

УДК 338.48-043.86(470)(063)
ББК 65.433.8(2Рос)я431
Н 76

Редакционная коллегия:

А.В. Топчий, заведующая каф. туризма и сервиса, доцент, канд. экон. наук ШЭМ ДВФУ; А.Б. Косолапов, д-р мед. наук ДВФУ, профессор кафедры туризма и сервиса ШЭМ ДВФУ; И.Ю. Кушнарева, доцент каф. туризма и сервиса ШЭМ ДВФУ; Л.Н. Деркачева, канд. географ. наук, доцент каф. туризма и сервиса ДВФУ; А.Д. Чудновский, доктор экономических наук, профессор, действительный член Национальной академии туризма и Российской академии естественных наук, заслуженный работник высшей школы РФ

Оргкомитет конференции:

И.О. Яськов, А.В. Топчий, А.Б. Косолапов,
И.Ю. Кушнарева, А.А. Гуркова

Н 76 Новые тренды в развитии внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации [Электронный ресурс]: материалы Всерос. студ. онлайн-конференции, Владивосток, 17 ноября 2015 г. / Дальневост. федерал. ун-т, Моск. гос. ун-т управления. – Электрон. дан. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2015. – 79 с. – Режим доступа: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46747>. – Загл. с экрана.
ISBN 978-5-7444-3711-4

В сборнике представлены материалы Всероссийской онлайн-конференции совместно с МГУУ. Особое внимание уделено созданию среды для совместной научно-исследовательской деятельности студентов ведущих вузов страны и генерированию инновационных подходов к развитию внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации.

УДК 338.48-043.86(470)(063)
ББК 65.433.8(2Рос)я431

ISBN 978-5-7444-3711-4

© ФГАОУ ВПО “ДВФУ”, 2015

Научное электронное издание

Минимальные системные требования:
Веб-браузер Internet Explorer версии 6.0 или выше, Opera версии 7.0 или выше, версии 1,5 или выше Google Chrome версии 3.0 или выше.
Компьютер с доступом к сети Интернет.
Минимальные требования к конфигурации и операционной системе компьютера определяются требованиями перечисленных выше программных продуктов

Размещено на сайте 12.01.2016
1,3 Мб

В авторской редакции
Компьютерная вёрстка Л.С. Виляевой

Дальневосточный федеральный университет
690095, г. Владивосток, ул. Суханова, 8
Тел.: (423) 226-54-43, 265-22-35 (*2379)
E-mail: dvfutip@yandex.ru, editor_dvfu@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Aghafri Mahmoud, Mohammad Mohannad. The past and the future of cultural tourism in Syria</i>	4
<i>Березницкая В.В. Гастрономический туризм и перспективы его развития в Приморском крае</i>	8
<i>Гуринович Д.В. Тенденции развития сельского туризма в Приморском крае.</i>	12
<i>Гуркова А.А. Космодром “Восточный” как новая ресурсная база для развития внутреннего туризма в РФ</i>	22
<i>Димитрова Р.П., Капанжи Л.А. Туристическая полиция в России.</i>	28
<i>Ивлева М.И. Инновационные технологии в развитии гостиничного дела</i>	31
<i>Kuznetsova Ann. Attracting volunteers in ecological tourism</i>	33
<i>Куриц К.Ю. Профорientационные туры как способ увеличения въездного турпотока во Владивосток</i>	38
<i>Краюшина А.А. Инновационный подход к развитию сельского туризма в Ханкайской туристской дестинации</i>	41
<i>Лалл С.А. Ресурсный потенциал формирования летнего туристского продукта в пределах трансграничных территорий (юг Приморского края)</i>	49
<i>Лапина Д.М., Лапто Е.С. Девять проблем внутреннего туризма в России</i> ...	57
<i>Пелех Д.А., Шибалова Е.Н. Особенности планирования туристских программ событийного туризма на примере Белгородской области</i>	60
<i>Роднова Т.В. Экскурсия как эффективная форма профорientационной работы со школьниками старших классов</i>	63
<i>Сотникова Е.В. Интернет-маркетинг как повышение привлекательной российских отелей</i>	66
<i>Такмакова А.Е. Новые тренды в развитии молодежного туризма на о. Русский</i>	71
Об авторах	78

The past and the future of cultural tourism in Syria

Aghafri Mahmoud, Mohammad Mohannad

Graduate 1st year School of Economics and Management

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

Supervisor professor – A.B. Kosolapov

Before the unrest in 2011, Syria was enjoying the growth of its tourism industry every year, due to the richness of its cultural heritage. But unfortunately the beautiful image of Syria as a beautiful archaeological destination switched to bloody battlefield. Syria's heritage has fallen into grave danger from looting, illicit trafficking, and deliberate destruction.

This essay will try to shed light on how the political instability (the ongoing war in Syria) is affecting the archaeological heritage, and will try to evaluate the future of Syria as an archaeological tourism destination.

Syria is a country in the Middle East and it lies at the eastern end of the Mediterranean Sea. It is bordered by Turkey on the north, Iraq on the east, Jordan on the South, Palestine on the southeast and Lebanon on the west.

Syria has been rated in 2010 one of the top tourist destinations for culture and heritage holidays, because of its priceless and uniqueness cultural heritage. In 2010 International tourism number of arrivals in Syria was last measured at 8546000, according to the World Bank. 2011 was shaping up to be another busy year for the nation's growing array of travel agencies and tour operators. But unfortunately, this flourishing tourism industry, started to decline dramatically after the unrest in January 2011.

Cultural heritage site destruction in Syria:

Museums:

1. Contents: The Syrian authorities (DGAM) (Directorate-General of Antiquities & Museums) in Syria achieved in transferring 90% of museums' content to safe locations, except for some rare cases.

2. Museums' buildings: The armed conflict has caused physical damage to some museums. Here we have examples: The Hama and Maarrat Nu'man Museums as well as the Museums of Folklore in Homs and Deir ez-Zor.

3. Archaeological sites:

Syria is an open air museum, it has dozen of archaeological sites scattered on its territory. These sites have been seriously damaged either by illegal excavations or by the armed conflict.

Battlefield damaged sites

Syria's six World Heritage Site, are now on the list of UNESCO World Heritage in Danger: The Ancient City of Damascus, the Ancient City of Bosra, the Ancient City of Aleppo, the Site of Palmyra, crac des chevaliers and Qal'at Salah El-Din, the Ancient Villages of Northern Syria.

The Ancient City of Damascus: Damascus, the capital of Syria, is located in the south-western of it. It is one of the oldest cities in the Middle East. It has founded in the 3rd millennium B.C. It was the center of a flourishing craft industry, specializing in swords and lace. The city has some 125 monuments from different periods of its history – one of the most spectacular is the 8th-century Great Mosque of the Umayyads, built on the site of an Assyrian sanctuary.

It has been inscribed in the world heritage list since 1979, because of its amazing monuments dating back to many different ages. It is suffering from damage. The mosaic façade of the Umayyad Mosque was struck by a shell.

The Ancient City of Bosra. Another world heritage city, located in the south – western of Damascus city. It has been inscribed in the world heritage list since 1980.

Bosra is a major archaeological site, containing ruins from Roman, Byzantine, and Muslim times. Further, Nabataean and Roman monuments, Christian churches, mosques and Madrasas are present within the city.

Reports indicate that in addition to the damage of the Mabrak El-Naqa building reported in 2014, damages due to the armed conflict have occurred at the Nymph Temple, the Omari Mosque, the Saint-Serge Cathedral, Al-Fatemi Mosque, Madrasat Abu Al-Fidaa as well as other historical structures.

The Site of Palmyra. Palmyra has been inscribed in the world heritage list since 1980. An oasis in the Syrian Desert, north-east of Damascus. Palmyra contains the monumental ruins of a great city that was one of the most important cultural centers in the ancient world. From the 1st to the 2nd century, the art and architecture of Palmyra, standing at the crossroads of several civilizations, married Greco-Roman techniques with local traditions and Persian influences. Palmyra was an established caravan oasis when it came under Roman control in the mid-first century AD as part of the Roman province of Syria. It grew steadily in importance as a city on the trade route linking Persia, India and China with the Roman Empire, marking the crossroads of several civilizations in the ancient world. Inside of the city there are many monuments such as: A grand, colonnaded street of 1100 meters' length forms the monumental axis of the city, Temple of Ba'al, Diocletian's Camp, the Agora, Theatre, other temples and urban quarters. Reports indicate that terrorists destroyed the cemetery of Palmyra which is one of the most beautiful cemeteries tower in the world, Bel and Bael-Shamin temples, and Triumphal arch.

The Ancient City of Aleppo. The ancient city of Aleppo has been inscribed in the world heritage list since 1986. It is located in the northern-west of Syria.

The reports indicate that at least 121 historical buildings have been damaged or destroyed, in addition to 30 to 40% of the property's building stock including than 1500 shops of the medieval Old Suq. The 11th century Minaret, the prayer hall and the main gate of the Great Umayyad Mosque were de-

stroyed and its courtyard and all its decorative elements have suffered severe damage, as did all of the mosque's surrounding neighborhood, and that an armed group disassembled the wooden Minbar and claimed its transfer to a safer location. Furthermore, these reports note that the armed conflict has caused additional damage to the Aleppo Citadel's 13th century gate, and damaged the gates of the city wall.

Crac des Chevaliers and Qal'at Salah El-Din. These two castles represent the most significant examples illustrating the exchange of influences and documenting the evolution of fortified architecture in the Near East during the time of the Crusades (11-13th centuries). They have been inscribed in the world heritage list since 2006.

Crac des Chevaliers is located in Alnasara valley (Homos city) between Tartos and Homos city, and Qal'at Salah El-Din is located east of Latakia city. The total destruction of the main staircase inside the Crac des Chevaliers. Crac des Chevaliers has suffered from a severe damage.

The Ancient Villages of Northern Syria. These ancient villages have been inscribed in the world heritage list since 2011. These 40 villages which grouped in eight parks and situated in north-western Syria, provide a remarkable testimony to rural life in late Antiquity and during the Byzantine period.

Reports provide detailed information about the illegal excavation within the religious complex dedicated to Saint Simon Stylites.

The future of tourism demand to Syria.

Evidences from the world suggest that while terrorism (war) can cause damage to the tourism industry in the long term, tourists will not avoid visiting these destinations. Many locations that have been seen significant decreases in the number of tourists due to terrorist attacks, recorded a growing number of visitors when the hostilities stopped. (Northern Ireland, Egypt, Cyprus, Greece, Turkey, etc.). Northern Ireland is good example, after 25 years of mindless and countless images of death. A new era of peace had its consequences on tourism sector in Northern Ireland, and it had an unexpected influx of tourists. Egypt for example has suffered its share of political violence since January 2011, and is expected to bounce back much sooner than Syria. The key difference between Egypt and Syria is that the archaeological sites remain intact. The Iraq's war gives a good example how the political instability can totally destroy a tourist destination.

In the Syrian situation the country's most important sites, the places that could eventually help to lure tourists back after the current crisis is over, have been badly damaged during the fighting. This will impede Syria's tourism sector to operate.

Our responsibility.

1. We have to stop the war and put an end to the destruction that is happening.

2. We should immediately start restoration, rehabilitation of our destroyed heritage.

3. We have to do more activities to raise awareness among the local community, which plays a major role in the protection of Syrian heritage during the Syrian crisis.

4. The international community should help us in getting back our stolen heritage which was stolen by terrorists in the black market.

5. Then we have to also recover the beautiful image of Syria a cultural tourism destination by doing a big marketing campaign.

Гастрономический туризм и перспективы его развития в Приморском крае

В.В. Березницкая

Школа экономики и менеджмента

Дальневосточный федеральный университет

Научный руководитель – д-р мед. наук, проф. А.Б. Косолапов

Диверсификация туристского рынка приводит к периодическому появлению новых видов туризма. К одному из них можно отнести гастрономический туризм, основной целью которого является знакомство с кухней той или иной страны.

Гастрономический туризм в обыденном (не нормативном определении этого вида туризма) начал развиваться несколько веков назад, в начальный период интенсивного развития международной торговли. Торговые люди (купцы, коробейники и др.) посещали разные страны с целью поиска новых, удивительных продуктов, не характерных для их постоянного места проживания.

В специальной туристской литературе гастрономия долгое время рассматривалась как вспомогательный элемент туристского обслуживания. В последние десятилетия гастрономический или кулинарный туризм был выделен в отдельный вид туризма. По мнению J. Kivela и J.C. Crofts, понятие “гастрономический туризм” возникло в 1998 г. [6]. Под гастрономическим туризмом понимается выезд за пределы места постоянного проживания для знакомства с особенностями местной кухни, кулинарными традициями, с целью дегустации уникальных для туриста блюд или продуктов [3].

В настоящее время гастрономический туризм высоко развит во многих европейских странах, таких как Франция, Италия, Испания и др. Отмечено взаимодействие гастрономического туризма с другими видами туризма – сельским зеленым туризмом, агротуризмом, экотуризмом, этнотуризмом [5].

В России гастрономический туризм находится в стадии становления и, несмотря на хорошие предпосылки для его развития, пока не приобрел ни популярности, ни самостоятельного значения. Россия – уникальная, многонациональная страна с богатым историческим, культурным и кулинарным наследием. Несмотря на то, что в кулинарии выделяется общее понятие “русская кухня”, каждый регион России обладает своими уникальными кулинарными традициями и ресурсами. Исключением не является и Приморский край. Он имеет уникальный нереализованный потенциал для развития гастрономического туризма.

Во-первых, в последние годы туризм в Приморском крае стремительно развивается. Совершенствуется транспортная и сервисная инфра-

структура. Например, в рамках саммита АТЭС, проходившего в г. Владивосток в 2012 г., был построен кампус ДВФУ, который на сегодняшний день является важнейшим центром развития различных видов туризма. Продолжается строительство двух пятизвездных отелей гостиничной цепи Hyatt Hotels Corporation. По решению правительства России был принят федеральный закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”, в рамках которого игорная зона “Приморье” в 2015 г. начала свою деятельность [1].

Во-вторых, развитию гастрономического туризма в Приморском крае могут способствовать следующие факторы:

- хорошо развитое сельское хозяйство, позволяющее туристам отдыхать в сельской местности, знакомиться с особенностями земледелия и дегустировать экологически чистые продукты питания;
- проживание на территории Приморского края коренных народов (удэгейцы, нанайцы, орочи, тазы), имеющих уникальные культурные традиции;
- возможность сбора дикоросов [4];
- географическое положение Приморского края, позволяющее предоставить туристам свежие морепродукты и рыбу;
- широкое распространение азиатской кухни (китайской, корейской, японской и др.), что может быть интересно для жителей центральной России;
- наличие объектов туристского показа, которые можно включить в гастрономический тур.

К объектам туристского показа, посещение которых может быть включено в программу гастрономического тура, можно отнести:

- сыроварню в селе Алексей-Никольское с экскурсионным показом производства сыра, дегустацией продукции, различными анимационными программами;
- винодельню в селе Анисимовка с включением в экскурсионную программу дегустации вина;
- кондитерскую фабрику “Приморский кондитер” в г. Владивосток, производящую уникальную продукцию, известную во всем мире.
- один из лучших в России по версии популярной телепередачи “Ревизорро” владивостокский ресторан паназиатской кухни “Zuma”, предлагающий изысканные блюда из морепродуктов;
- владивостокскую фабрику мороженого, предлагающую экскурсию с осмотром производственных площадей и дегустацией продукции;
- экоферма в поселке Славянка Хасанского муниципального района.

В программу гастрономического тура могут быть включены элементы событийного туризма – различные фестивали и кулинарные ма-

стер-классы, проходящие в Приморском крае. Например, в 2013 г. во Владивостоке был организован фестиваль “Дни Латинской Америки”, в рамках которого проводились кулинарные мастер-классы с дегустацией от известных поваров Латиноамериканских стран. Также в г. Владивосток ежегодно проходит Приморский кулинарный фестиваль, во время которого лучшие повара, бармены и бариста в течение трех дней борются за звание лучших в своем направлении. Еще одним кулинарным фестивалем стал ежегодный “Ресторанный день” во Владивостоке, в рамках которого проводятся различные кулинарные лекции, мастер-классы и другие интересные мероприятия.

Таким образом, гастрономическая составляющая любого турпакета имеет большое значение для формирования имиджа Приморского края. Однако местные туроператоры, включая в туристские программы отдельные привлекательные продуктовые и производственно-пищевые атрибуты физиологического и эмоционального насыщения туристов, не предлагают классические гастрономические туры. Такая ситуация в сфере Приморского туроперейтинга объясняется рядом причин, главные из которых – отсутствие опыта проектирования гастрономического турпродукта, недостаточное продвижение и низкая конкурентоспособность региональных туристских продуктов и услуг на национальном и региональном туристских рынках [2].

В рамках изучаемой проблемы гастрономического туризма было проведено исследование по выявлению отношения жителей центральных регионов России к гастрономическому туризму в Приморском крае. Для этого методом интернет-опроса были проанкетировано 50 респондентов, проживающих в центральной части России.

В результате исследования выяснилось, что 74% респондентов заинтересованы в приобретении гастрономического тура по Приморскому краю. Особый интерес вызвали такие мероприятия, как посещение ресторана паназиятской кухни “Зума”, морская рыбалка и пикник с меню из морепродуктов на гриле, а также посещение сыроварни и винодельни. Большинство опрошенных готовы отдать за пятидневный гастрономический тур по Приморскому краю не более 10 тыс. рублей, в то время как его реальная стоимость по предварительным расчетам не может составлять менее 14 тыс. рублей.

В целом, можно отметить, что у жителей других регионов России имеется интерес к гастрономическому туризму в Приморском крае.

Анализ факторов, влияющих на развитие гастрономического туризма в Приморском крае, показал, что регион имеет огромный потенциал для реализации этого вида туристской активности населения Европейской части России. Ресурсы региона богаты и разнообразны, на их основе возможно проектирование новых, уникальных туристских продуктов, способных привлечь не только российских, но и зарубежных туристов.

Развитие гастрономического туризма в Приморском крае может способствовать развитию въездного и внутреннего туризма. Препятствуют развитию гастрономического туризма высокие транспортные тарифы, высокая стоимость региональных туристских услуг, отсутствие уникальных туристских предложений в гастрономическом виде туризма.

Таким образом, для успешного развития гастрономического туризма в Приморском крае необходимо выделить приоритеты, ориентированные на проектирование уникальных туристских продуктов, активное их продвижение на национальном и международном туристских рынках, а также формированию государственной политики по гибкому регулированию транспортных тарифов для туристов, прибывающих в Приморский край из центральной части России и из отдаленных северных районов Дальнего Востока.

Список литературы

1. Федеральный закон от 29.12.2006 № 244–ФЗ (ред. от 22.07.2014) “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации” (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2014).

2. Государственная программа Приморского края “Развитие туризма в Приморском крае” на 2013–2017 годы [Электронный ресурс]: Официальный сайт Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края – Режим доступа: <http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/tourism/thestate-program-of-primorsky-krai-tourism-development-in-the-primorskyterritory-on-the-2013-2017-/>.

3. Джум Т.А., Ольшанская С.А. Организация и технология питания туристов: учеб. пособие. – М.: Магистр; ИНФРА–М, 2011. – 320 с.

4. Кушнарера И.Ю., Гомилевская Г.А., Косолапов А.Б., Гатауллина С.Ю. Развитие рекреации и туризма в Приморском крае: монография. – Владивосток: ИД Дальневост. федерал. ун-та, 2013. – 141 с.

5. Чернявая А.Л. Эффективность управления развитием предприятий сельского зеленого туризма. Автореф. дисс. ...канд. экон. наук. – Симферополь, 2014. – 22 с.

6. Kivela J., Crotts J.C. Tourism and Gastronomy: Gastronomy’s Influence on How Tourists Experience a Destination // J. Hospitality and Tourism Res. 2006. N 30 (3). P. 354–377.

Тенденции развития сельского туризма в Приморском крае

Д.В. Гуринович

Школа экономики и менеджмента

Дальневосточный федеральный университет

Научный руководитель – канд. геог. наук, доц. Л.Н. Деркачева

Приморский край – самый южный субъект Дальневосточного федерального округа, где проживает 134 тыс. человек и 128 национальностей, более того из 137 муниципальных поселений, 82% – сельские поселения, следовательно развитие сельского туризма может иметь не только социально-экономическое, но и культурное значение для развития региона [8]. В Приморском крае уже начинается первый опыт успешной реализации моделей развития сельского туризма, хорошо зарекомендовавших себя как в странах Европы, так и странах Латинской Америки [1]. Отличительными особенностями этих моделей является то, что если в Европе сельскохозяйственная деятельность не важна для организации сельского туризма, поэтому в большинстве стран Латинской Америки это важный дополнительный доход в сельском хозяйстве [1]. Пример зарубежных фермерских хозяйств, свидетельствует об успешном использовании культурного наследия их родных сёл для развития туристской деятельности и сохранения первоначального вида ведения хозяйства.

Группировка фермеров в объединённые сообщества, где планируют свою деятельность для развития сельского туризма региона и составление единого бизнес плана, даст возможность сэкономить на инвестициях и раскрутить мелких фермеров, желающих получить прибыль от туризма, на основе своей деятельности. В сельском туризме, инфраструктура, не всегда имеет большое значение для реализации мелких планов, очень часто она необходима, для развития крупной сельской промышленности или реализации, крупномасштабных бизнес планов. На начальных этапах формирования сельского бизнеса, необходимо совершенствование и повышение качественного предоставления туристских услуг в сельскохозяйственных угодьях [1].

Изучение опыта развития сельского туризма на Алтае, в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях, Краснодарском крае показал, что при профессиональном подходе он может быть доходным и эффективным сектором экономики регионов.

Разработка и внедрение на рынок предложений агротуристского продукта может принести большое социально-культурное значение для местных сообществ. Примеры развития сельского туризма в этих регионах и ряде областей России показали, что внимание со стороны государ-

ства в виде субсидий на строительство жилых помещений, благоустройство территории, развитие инженерной инфраструктуры и др. позволяет повысить эффективность проводимых мероприятий иницируемых “снизу”. Результатом совместной деятельности является повышение занятости местного населения в туристском секторе, благоустройство территорий, увеличений налоговых поступлений в местные бюджеты [7].

В Приморском крае могут быть использованы подходы, хорошо зарекомендовавшие себя как за рубежом, так и в России. На начало ноября 2014 г. уже зарегистрировано 34 проекта в сфере агро- и сельскохозяйственного туризма [8].

Целью данной работы является, разработка нового туристского продукта – в район часовой доступности от Владивостока, экскурсии с новым подходом проведения, способствующего развитию сельского туризма на юге Приморского края, как одной из перспективных форм устойчивого развития туризма, в районах, прилегающих к г. Владивосток.

Данная цель определила необходимость постановки и решения следующих задач:

- 1) исследование подходов к развитию сельского туризма в России и за рубежом;
- 2) выявление интереса к отдыху в сельской местности среди населения г. Владивосток;
- 3) анализ рынка существующих предложений сельского туризма в крае;
- 4) анализ проблем развития сельского туризма в крае и предложение модели развития турбизнеса в сельской местности;

Территориальный анализ зарегистрированных в Приморском крае проектов в сфере агро- и сельскохозяйственного туризма показал, что большая их часть хотя и сосредоточена в наиболее густонаселенных центральной и южной частях Приморья, но все они расположены более чем в 2-часовой доступности от г. Владивосток, самого крупного города Приморского края. В таблице представлены туристские услуги в виде экскурсий в сельской местности, с включением элементов производства, оказываемые фермерами или частными предпринимателями Приморского края.

Состояние сельского туризма в Приморском крае [8]

Районы	Предложения в рамках проектов сельского туризма
1. Шкотовский район	1. Гончарная мастерская “Жар-птица”. 2. Голубятня, пасека и виноградники в с. Стеглянуха. 3. Экскурсии: “Водопады ключа Смольного”, “Шкотовские водопады”, “Остров Путятина”, “Отдых в бухтах о. Путятина”
2. Спасский район	Русская баня, блюда из сбора трав, грибов и ягод, рыбалка, катание на лошадях

3. Партизанский район	<ol style="list-style-type: none"> 1. Турбаза “Чандолаз” и турбаза “Солнце”: экскурсии на горы Пидан, Фалаза, Воробей, на пороге ключа Смольный. 2. Экскурсия “Памятные места села Владимиро-Александровское – сопка Спасательная”, памятник партизанской славы, мемориал; посещение Алексеевских пещер, Екатерининского городища. 3. Предоставление других экскурсий: “Памятник истории и культуры Партизанского района”, “Владими́ро-Александровское – Екатеринбург – Триозёрье”.
4. Лазовский район	<ol style="list-style-type: none"> 1. Экскурсия “Добро пожаловать в Лазовский район” – природно-познавательный маршрут, посещение с. Лазо, с. Старая Каменка, с. Сокольчи, с. Черноручье, завод минеральных вод, Глазковских водопадов, о. Опасный. 2. Экскурсия “Памятник природы” – знакомство с уникальной природой Лазовского района. 3. Экскурсия на Еломовские водопады
5. Кировский район	<ol style="list-style-type: none"> 1. Экскурсия «Мраморная пещера “Таёжная”» – пос. Кировский, пасека, обзорная площадка, посещение искусственного гидросооружения на р. Белая, лесопосадки сосны, сбор дикоросов, посещение карьера с останками древних беспозвоночных, посещение тисовой рощи, мраморная пещера. 2. Экскурсия к минеральному источнику “Дальний” – обзор красот ДВ природы, показ реликтовых растений, остановка у минерального источника, изучение следов диких животных. 3. Предоставление других экскурсий: “Уникальные пейзажи Приморья”, “История Шмаковского Свято-Троицкого Николаевского монастыря”, “Посёлок Кировский – Острая сопка”, “Исторические и памятные места по маршруту – Уссурка Комаровка”, “Городище Бохайского царства” и др.
6. Хасанский район	<ol style="list-style-type: none"> 1. Экскурсия “Залив Бойсмана” – поход на горное плато, высшей точки побережья бухты Бойсмана по живописным уголкам природы. 2. Экскурсия на Кравцовские водопады. 3. Посещение морского заповедника на о. Попова – морская прогулка на катере, посещение музея на о. Попова, экскурсия по острову, ныряние с аквалангом, фотоохота.
7. Ольгинский район	<ol style="list-style-type: none"> 1. Экскурсия “Макрушинская пещера” – главный рекреационно-туристский объект района. 2. Лечебно-оздоровительный пансионат “Горноводное” – посещение минеральных источников. 3. Предоставление других маршрутов: “Рыбалка и отдых в устье р. Авакумовка”, “Автомаршрут пос. Ольга – с. Весёлый Яр”, “Река Милоградовка”

Социологические исследования среди жителей г. Владивосток (280 анкет) показывают заинтересованность семей с детьми выезжать на отдых в села, находящиеся не более чем в 1 часе езды от Владивостока.

Маркетинговый портрет потенциального потребителя программ сельских туров, в районах, прилегающих к Владивостоку – семьи с детьми, которых устраивают туры выходного дня и более продолжительные (недельные) туры, стоимостью программ до 3000 рублей, включающих размещение в гостевых домиках эконом класса.

Социологические исследования среди жителей г. Владивосток и местного населения прилегающих к нему сел

Социологические исследования среди сельских жителей с. Кролевец (Артемовский городской округ, 170 анкет, включающих анкетирование как фермеров, так и обычных сельских жителей), прилегающий к Владивостоку, показали высокую заинтересованность местного населения участвовать в формировании туристских программ в сельской местности, ориентированных на разные сегменты туристского рынка. Анализ анкет респондентов показал интерес местных жителей принимать у себя туристов, а также готовность фермеров предоставлять размещение в частных домиках, чистое экологическое питание, обучение туристов ремесленному мастерству, а также готовность фермерских хозяйств сотрудничать с туристскими компаниями. Для успешной работы фермеры готовы объединяться в отдельные организации по предоставлению туристам необходимых услуг в рамках программ сельских туров.

Однако активная инициатива развития сельского туризма (инициатива снизу) сдерживается рядом факторов:

- 1) отсутствие механизмов систематической и комплексной финансовой поддержки инициатив развития сельского туризма “снизу”;
- 2) недостаточно развитая инфраструктура (предприятия питания и проживания), отвечающая нормам и требованиям государственных стандартов;
- 3) отсутствие сертифицированных маршрутов на сельских территориях;
- 4) слабая информационная и рекламная обеспеченность продвижения имеющихся туристских продуктов.

Успешное решение некоторых из перечисленных проблем возможно только с принятием ведомственной целевой программы по развитию сельского туризма, подготовка которой проводится на территории Приморского края [8].

Первый опыт успешной реализации развития сельского туризма в Приморском крае свидетельствует о том, что этот вид туризма может стать важным компонентом экономики края и прибыльным доходом для сельских жителей только при условии единой координации заинтересованности сельских жителей в его развитии, наличия программ финансирования и государственной поддержки со стороны органов власти. Принятие такой программы позволит также отвечать не только за качество предоставляемых услуг, но и за безопасность туристов.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что на первом этапе развития модели сельского туризма, в туристской дестинации, могут быть только однодневные экскурсии. В то же время, невозможно не учесть старания и усилия фермерских хозяйств, сделать сельский бизнес прибыльным в развивающихся странах и в центральных регионах РФ. Особое внимание необходимо обратить на инициативу фермеров Приморского края, которым небезразлично развитие экономического и культурного потенциала родной страны и края, а также перспективы получения дохода от их собственного бизнеса.

Одной из важнейших целей сельского туризма является увязка интересов местного населения с бизнесом и вовлечение туристов в сельскохозяйственную деятельность. Такой подход способствует созданию экологического туристского продукта, а также решению ряда проблем, возникших в условиях экономической ситуации в сельских территориях. Кроме того, такой вид туризма способствует активному времяпрепровождению человека на природе, воспитанию экологической грамотности у населения и получению образования, путём проведения экскурсий.

Известно, что главным потребителем такого продукта являются семьи с детьми, то проведение экологических маршрутов и экскурсий в сельской местности, с включением элементов показа и рассказа способствует лучшему и мгновенному восприятию информации, а значит улучшению образованности населения.

Сельский туризм способствует решению множества проблем, таких как безработица, развитие сельской инфраструктуры и коммуникаций, низкая урбанизация сельской местности, экологические проблемы и расширение органического земледелия. Перечисленные проблемы наталкивают на мысль о создании сертифицированных туристских маршрутов и экскурсий в сельской местности для поднятия экономики местных сёл [6].

Актуальным является внедрение новых форм ведения экскурсий в сельской местности. Одной из таких форм проведения экскурсий явля-

ется интерактивный метод, позволяющий кроме традиционных форм показа и рассказа вводить элементы обучения при общении с природой или путём непосредственного контакта с животными. В основную задачу такой формы организации экскурсии входит создание у экскурсантов целостной картины мира и развитие способности ориентации в этом мире. Проведение экскурсии в сельской местности, способствует повышению уровня активного времяпрепровождения на природе, а также визуального знакомства с памятниками природы и животным миром. В связи с этим, формирование экскурсионных маршрутов в сельской местности помогает также решать проблемы образования, связанные с педагогической наукой и практической деятельностью.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что разработка экскурсионного маршрута в сельской местности с вовлечением населения в активную деятельность и нацеленная на экопросвещение участников маршрута актуальна в современных условиях.

Выбор проведения маршрута в сёлах Артёмовского городского округа обусловлен рядом преимуществ, т.к. на данной территориальной единице расположено несколько интересных и привлекательных объектов, в том числе и природных, способных заинтересовать потребителей разного сегмента – семьи с детьми, молодёжь, люди третьего и среднего возраста. В результате исследования туристской привлекательности данной территории, удалось выявить ряд преимуществ, способных повысить уровень интереса населения, к планируемому маршруту. Этими преимуществами являются:

Во-первых, уникальность территории, на которой предполагается реализация маршрута.

На данной территории предполагается осуществление множества проектов по развитию как промышленных предприятий и инфраструктуры, так и развлекательного комплекса, с целью привлечения туристов. Район богат природными объектами – Уссурийский заповедник, Шкотовские водопады, горные массивы со смешанными лесами, где можно встретить редкие, эндемичные для Приморского края растения.

В районе располагаются сельскохозяйственные предприятия по производству мясной и молочной продукции, несколько пасек и предприятий по заготовке меда. Рядом расположены развивающаяся интегрированная развлекательная зона “Приморье”; реализуется проект по строительству спортивно-технического комплекса “Приморское кольцо – Примринг”, ООО “ТХ Сумотори” [5].

Во-вторых, удобное месторасположение и транспортная доступность объектов показа включенных в экскурсию.

Артёмовский городской округ имеет развитую транспортную инфраструктуру. Сельские территории располагаются рядом с аэропортом “Международный аэропорт Владивосток”, более того Артёмовский го-

родской округ пересекают автомобильная дорога федерального значения А-370 “Уссури” Хабаровск – Владивосток и дороги регионального значения Владивосток – Находка – порт Восточный и Владивосток – Артем. Расстояние от центра Артёма до г. Владивосток по железной дороге – 45 км, по автодороге – 50 км. Через территорию округа проходит железнодорожная Дальневосточная магистраль Владивосток – Хабаровск и магистраль Владивосток – Находка. В пределах округа расположено пять железнодорожных станций с платформами, способных принять любые виды грузов [5].

При проведении автобусных экскурсий в сельской местности существует ограничение, в соответствии с законом о туристско-экскурсионных перевозках, доставка пассажиров по маршрутам, не совпадающим с регулярными перевозками, осуществляются после проверки соответствия дорожных условий на маршруте требованиям безопасности путем непосредственного обследования или по справке дорожных органов. Перевозка пассажиров не осуществляется, если дорожные условия на маршруте не обеспечивают безопасность перевозки [4].

В-третьих, познавательная насыщенность маршрута. Одним из основных преимуществ маршрута является его образовательная ценность, т.к. основной целью экскурсии является образование и просвещение туристов, в том числе и экологическое. Здесь много реликтовых и эндемичных видов растений, не встречающихся в других районах Дальнего Востока. Многие из них занесены в красную книгу и не имеют аналогов в России, такие как женьшень, теплолюбивые лианы и представители семейства аралиевых. Также в районе есть перспективные районы для развития спелеотуризма. Рядом с пос. Многоудобное находятся интересные карстовые полости: пещеры Подзабытая, Дракон, Серебряная, с изображениями фараона, медведя и мужского лица. Эти пещеры туристам еще не знакомы.

Экскурсия рассчитана на городское население, приезжих туристов с других регионов урбанизированных городов.

Цель экскурсии: экопросвещение участников маршрута и вовлечение в сельскохозяйственную деятельность.

Задачи: познакомить экскурсантов – городское население – с предметом сельскохозяйственной деятельности, уникальными природными объектами и историко-культурным наследием; с техникой безопасности поведения и прохождения маршрутов; познакомить экскурсантов с принципами и признаками экологического туризма, а также с ценностью и уязвимостью памятниками природы.

Маршрут экскурсии: г. Артём – с. Кневичи – с. Ясное – с. Кролевец – пос. Заводской – с. Суражевка – г. Артём.

Объекты показа на маршруте:

– с. Кневичи – 3-е с/х отделение (бывший совхоз); свиноферма – мясное производство; крупный сенокос – укладка сена в тюки и закатка рулонов;

– с. Ясное – пасека 100 ульев, отделение с/х предприятия – крупнорогатый скот;

– с. Кролевцы – сыроварня, малое ЛПХ, сенокос, 2 фермера;

– пос. Заводской – “Михайловский бройлер” – крупнейшая на Дальнем Востоке птицефабрика, производитель мяса птицы;

– с. Суражевка – новые теплицы – выращивание овощей и зелени, новые технологии по производству сельхоз продукции; суражевские поля – сбор урожая.

Общая продолжительность экскурсии: 9 часов.

В программу экскурсии по сельскохозяйственным угодьям входит посещение предприятий по производству мясной и молочной продукции, пасеки по изготовлению липового, цветочного и гречишного видов мёда. Туристам предоставляется возможность увидеть основы выращивания культурных растений, с возможностью последующего приобретения. В целях восстановления организма после прогулок по лесу и экскурсий у туристов есть возможность посетить настоящую деревенскую баню на дровах и получить услуги профессионального массажиста, в качестве дополнительной услуги, по окончании экскурсии.

Во время экскурсии предусмотрено 2 приёма пищи, 1 – обед в столовой с. Кролевцы, 2 – ужин в кафе “Былина” в г. Артём (по желанию за дополнительную плату), но туристам рекомендуем иметь при себе воду и сухой паёк (перекус) в дорогу.

Ориентировочная стоимость экскурсии (без включения в стоимость 2 приёмов пищи): 7350 руб. на группу от 10 человек.

Таким образом, развитие сельского туризма в Приморском крае может развиваться с включением следующих этапов: 1 этап – разработка и предложение однодневных экскурсий; 2 этап – создание модели по развитию туристского бизнеса в сельской местности путем объединения личных подсобных и фермерских хозяйств в малые туристские организации; 3 этап – расширение услуг сельского бизнеса.

В развитие сельского туризма задействованы сельскохозяйственные районы, прилегающие к Владивостоку, где проживает основной потребитель услуг. Организация сельских туров в наиболее урбанизированных районах края, даст высокую возможность реализации туров фермерскими хозяйствами и большую востребованность разнообразного турпродукта потребителями. Помимо этого, новые формы проведения экскурсий в условиях сельской среды, поможет создать у туристов целостную картину мира и развить способность ориентации в этом мире. В связи с этим, формирование экскурсионных маршрутов в сельской

местности также помогает решать проблемы образования, связанные с педагогической наукой и практической деятельностью.

Реализация, предлагаемой модели, может быть завершена только с принятием ведомственной целевой программы, способствующей структуризации и стандартизации сферы туристских услуг в сельскохозяйственной местности. Формирование единой модели организации упорядоченного подхода по ведению сельского бизнеса представляет как теоретическую, так и практическую значимость, для представителей сельского бизнеса близлежащих сёл.

Сельский туризм представляет новое направление для развития устойчивого туризма в России, способное обеспечить развитие экономики страны, а также поддержать инициативу ведения сельского бизнеса и сохранения культурного наследия местных сообществ. В Европе и развивающихся странах Америки агротуризм стал, одним из направлений выступающих инструментом сглаживания урбанизированных регионов и менее заселённых сельских территорий.

Приморский край с его уникальным природным потенциалом, представляет большую возможность для развития сельского туризма, Для его развития есть необходимые начальные условия: заинтересованность городских жителей, интерес и усилия фермеров способных сделать данный бизнес прибыльным.

Сельский туризм может стать важным компонентом экономики Приморского края и прибыльным доходом для сельских жителей только при условии единой координации заинтересованности сельских жителей в его развитии, наличия программ финансирования и государственной поддержки со стороны органов власти.

На первом этапе развития модели сельского туризма, в туристская дестинация может предложить только однодневные экскурсии. Вторым этапом развития модели сельского туристского бизнеса, станет формирование фермерских хозяйств в малые организации, разработка и предоставление недельных туристских маршрутов и туров выходного дня. Но для легальной реализации сельскохозяйственных и туристских видов деятельности требуется разрешение и регистрация в специальных органах государственной службы, необходимых для реализации и сбыта сельской продукции, а также предоставления туристских услуг в сельской местности, соответствующих стандартам качества. Реализация второго этапа развития сельского бизнеса возможна с принятием структурированных программ по развитию сельскохозяйственного бизнеса и регулированию агротуризма в Приморском крае.

Список литературы

1. Barrera E., Muratore N. Rural Tourism in Latin America: Cases and Experiences of Rural Tourism, 2002.
2. Sullins, Moxon, and McFadden, Developing Effective Marketing Strategies for Agritourism: Targeting Visitor Segments // Journal of Agribusiness Agricultural Economics Association of Georgia, 2010 [Электронный ресурс]. – <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/131366/2/JAB,Fall2010,%2302.pdf>.
3. Dentzman K. Justice in the global food system: Why is Motivation Important? // reflections on pro-peasantry strategies in a capitalist world, 2015 [Электронный ресурс]. – <http://globalfoodsystemanalysis.weebly.com/agri-tourism.html>.
4. Цах Н.П. Приказ Минтранса РФ от 18.07.2000 № 75. Министерство транспорта РФ № 2 п. 5.13 “Туристско-экскурсионные, специальные перевозки и перевозки по разовым заказам” от 8 января 1997.
5. Программа социально-экономического развития Приморского края: Артемовский городской округ, 2013–2017 гг.
6. Казьмина Е.Б. Развитие услуг сельского туризма в российских регионах // Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг). – М., 2012.
7. Министерство культуры и туризма Свердловской области: методические рекомендации. “Сельский и экологический туризм как фактор устойчивого развития территории”. – Екатеринбург: БУК “Центр развития туризма Свердловской области”, ООО “А.К.М.”, 2009–2011.
8. Косолапов А.Б., Кушнарёва И.Ю., Гомилевская Г.А. Организация сельского туризма в Приморском крае: метод. рекомендации. – Владивосток: Дальневост. федер. ун-т, 2014.
9. Евстигнеева А. За переезд на Дальний Восток семье заплатят до 800 тыс. рублей // Ежедневная деловая газета РБК. 2013. 12 ноября [Электронный ресурс]. – <http://rbcdaily.ru/economy/562949989549112>.

Космодром “Восточный” как новая ресурсная база для развития внутреннего туризма в РФ

А.А. Гуркова

Школа экономики и менеджмента

Дальневосточный федеральный университет

Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. И.В. Барашок

С момента своего зарождения, туристическая деятельность, на которую оказывают влияние многочисленные социальные, экономические, географические, другие факторы, постоянно нацелена на использование новшеств в услугах и обслуживании туристов. Инновационные процессы формируются на основе ряда факторов, экономических, политических, культурных, но одним из основополагающих все же является развитие новых направлений науки, техники, технологий, на базе которых внедряются различные инновационные механизмы в туристическую индустрию. Появление такого направления как космическая наука еще в XX веке позволило России выйти на лидирующие позиции в космическом пространстве, а сегодня дает возможность использования космических ресурсов в других отраслях страны. Возводящиеся на территории страны космические объекты являются новой ресурсной базой для развития как всего туризма в целом, так и отдельных его видов, начиная от культурно-познавательного и заканчивая космическим видом туризма. Дальний Восток как один из динамично развивающихся регионов России обладает перспективой модернизации туристической отрасли региона, ее обновления, за счет появляющихся инфраструктурных ресурсов, таких как космодром “Восточный” в Амурской области. Для повышения потребительского спроса на туристические услуги в крае, а также на Дальнем Востоке целесообразным является расширение имеющейся базы инфраструктурных объектов.

У туристов как у потребителей туристических услуг отмечен большой интерес к подобного рода космическим объектам. Уже на сегодняшний момент имеется возможность посетить космодром “Байконур”, который Россия арендует у Казахстана, а также совершить тур на пилотируемые и непилотируемые старты космических кораблей с космодрома Байконур. В туристическую программу, помимо обзорной экскурсии по космодрому, включены экскурсии на “Гагаринский старт”, посещение монтажно-испытательных корпусов, посещение музея истории космонавтики, а также мемориальных домиков Юрия Гагарина и Сергея Королёва. Год назад в программу было включено посещение и стартовых комплексов космодрома.

В России благодаря космодрому “Байконур” у туроператоров уже имеется опыт работы с космическим туризмом. Компания “Вежитель

тур” имеет многолетний опыт работы в сфере авиационно-космического туризма посредством отдельных экскурсионных программ, а также полностью укомплектованных туристских продуктов. Туроператор по авиакосмическому туризму “Страна туризма”, кировский туроператор “Елена-тур”, а также компания “Городской вояж” осуществляют прием заявок и комплектуют группы туристов на посещение космодрома “Байконур”. На основе изучения предоставляемых четырех компаний космических туров была выбрана наиболее популярная у туристов программа посещения космодрома.

Наиболее популярная программа тура на космодром “Байконур”

День 1	Перелет Москва – Байконур Встреча в аэропорту Трансфер в гостиницу, заселение Свободное время, отдых
День 2	Трансфер на космодром на ж/д переезд “Гагаринского старта” Наблюдение за вывозом РН “Союз” Трансфер на стартовый комплекс “Гагаринский старт” Установка РН “Союз” на СК пл. 1 Посещение монтажно-испытательного корпуса кораблей “Союз” и “Прогресс”, пл. 254 Возвращение в город Посещение Международной космической школы
День 3	Экскурсия в Музее истории космодрома Байконур Обзорная экскурсия по городу (путевая информация об истории города, остановки у мемориалов и памятников) Трансфер в гостиницу “Космонавт” Прогулка по территории гостиницы “Космонавт”, посещение исторической Аллеи героев Международная пресс-конференция основного и дублирующего экипажей
День 4	Трансфер в гостиницу “Космонавт” Проводы экипажа космонавтов из гостиницы “Космонавт” Доклад экипажа космонавтов председателю Государственной комиссии Обед или ужин на территории космодрома (в зависимости от времени старта) Музей космодрома Байконур Орбитальный корабль “Буран” Мемориальные домики Ю.А. Гагарина и С.П. Королёва Трансфер на НП (наблюдательный пункт) Наблюдение за пуском РН “Союз” Возвращение в город Наблюдение за процессом стыковки корабля “Союз ТМА” с МКС

	(при утверждении для конкретного экипажа 4-витковой схемы стыковки)
День 5	Трансфер на аэродром “Крайний” Перелет в Москву

Таким образом, программа представляют собой полностью скомплектованный туристский продукт с разработанным графиком посещения космических объектов показа, услугами трансфера, а также размещения. Стоимость тура на одного человека при размещении в стандартном двухместном номере составляет 95 тыс. 700 рублей. Несмотря на наличие двух гостиничных комплексов на территории космодрома, стоит отметить определенные трудности при формировании тура. Порядок посещения объектов на космодроме “Байконур” может быть изменен в связи со спецификой и техническими особенностями данного комплекса. Кроме того, продолжительность программы зависит от даты и времени старта ракеты, поэтому программа корректируется под каждый запуск. Важны для посетителей является тот факт, что для совершения тура необходимо подать заявку за 2 месяца, чтобы спланировать свое путешествие заранее.

Опыт “Байконура” удачно перенимает новый строящийся космодром в Амурской области – космодром “Восточный”. Несмотря на то, что строительство космодрома началось в 2012 г., уже на одном из заседаний Восточно-экономического форума в октябре 2015 глава Ростуризма Олег Сафонов открыто заявил о том, что необходимо сделать космодром Восточный туристическим объектом, в том числе доступным и иностранным гражданам. В связи с этим первая экскурсия на строящийся в Амурской области космодром “Восточный” состоялась уже в октябре 2015 г. Первая туристическая группа состояла из 38 участников, различной возрастной категории – от молодежи до людей преклонного возраста. На основные объекты стройки космодрома доступ для экскурсионных групп пока закрыт, поездка рассчитана всего лишь на один день: в программе посещения представлена часовой экскурсией по музею, который расположен в пос. Углегорск в нескольких километрах от самого космодрома, заездом в строящийся военный город Циолковский (непосредственно территория самого космодрома), посещением бюста Константину Циолковскому, который также установлен в Углегорске. На экскурсии можно будет увидеть бронзовый бюст Юрию Гагарину и спускаемую капсулу пилотируемого корабля “Союз ТМА-07М”.

В дальнейшем планируются организованные группы, в частности, студентов, которые хотят трудоустроиться на космодроме после учебы. Поездка на “Восточный” будет осуществляться по заявкам, а экскурсии будут проводиться в зависимости от числа желающих. Предполагается,

что такие поездки будут проходить несколько раз в месяц, а на сегодняшний день их стоимость составляет 1,4 тыс. рублей.

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) в настоящий момент отмечает одну из главнейших проблем космодрома – отсутствие средств размещения для туристов. Если на территории космодрома “Байконур” построено две гостиницы, где можно разместить туристов, то на “Восточном” в данный момент времени все силы строителей направлены на то, чтобы успеть к декабрю подготовиться к первому старту ракеты. По этой причине жилищная тема на строительных площадках пока на втором плане.

По причине отсутствия мест размещения, а также пока еще малому количеству объектов показа и посещения целесообразно заниматься разработкой культурно-познавательного тура в Благовещенск – столицу Амурской области. Тематика тура связана с будущим амурской столицы как туристического центра в виду отношений со странами АТР, а также в качестве космической столицы страны. В программу тура будет включено посещение исторических мест Благовещенска, как казачьей станицы и купеческого городка – начала формирования города, затем посещение мест, связанных с настоящим города как центра образовательного и археологического туризма: кладбище динозавров, а также города имеющего богатое наследие проживания китайской диаспоры. Кульминационной частью станет выезд в Углегорск на космодром “Восточный” как совершенно нового инновационного объекта, за которым будущее развитие не только Благовещенска, но и всей страны. Время в пути от Благовещенска до Углегорска составляет 2,5 часа в комфортабельных автобусах по новой федеральной трассе.

С ноября 2015 г. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры занялся организацией конкурса по всей территории России, особенно по Дальнему Востоку, по отбору туроператоров для организации туров на космодромы “Байконур” и “Восточный”. Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области проводит краевой этап в Благовещенске, для того, чтобы выявить возможности туроператоров и турагентов Амурской области, необходимые для формирования туристских продуктов на космодром “Восточный”. На данный момент две турфирмы г. Благовещенск осуществляют подготовку туристов для путешествия в Углегорск: “Интур-Благовещенск”, а также турагентство “Атлас”. Туроператоры в будущем надеются также на увеличение потока потребителей тур услуг на космодром за счет иностранных туристов, количество которых растет с каждым годом. Если в 2014 г. количество въехавших в Благовещенск с Хэйхэ граждан Китайской Народной Республики составляло 38 тыс. человек, то на октябрь 2015 г. это количество достигло 59 тыс. человек [1].

Волнует специалистов и вопрос обеспечения спроса у туристов на посещение космодрома. С целью изучения интереса молодого подрастающего поколения к космическим объектам страны было проведено небольшое маркетинговое исследование в школе-гимназии №1 города Владивостока. Выборка составила 40 человек. Респондентам было предложено ответить на вопросы, касающиеся посещения космодрома. Результаты представлены на рисунке.

Результаты анкетирования старшеклассников школы-гимназии №1
г. Владивосток

На главный вопрос анкеты «Хотели бы Вы посетить космодром “Восточный” в Амурской области?» положительно ответило 39 человек из 44 возможных. Еще 5 респондентов затруднились ответить на вопрос, так как не знали о строительстве космодрома в силу возраста и неопытности, но, приняв к сведению информацию о строительстве и готовящемся запуске РН, также ответили положительно.

Стоит обратить внимание на вопрос о транспортной составляющей тура: какой вид транспорта вы бы предпочли? Учитывая фактор безопасности, а также совместного времяпрепровождения в компании в течение более длительного времени, 41 респондент из 44 выбрали железнодорожный транспорт как наиболее подходящий. Два респондента склонились к воздушному транспорту и еще один – к автомобильному.

Помимо этого, дети высказали мнение о том, что конкретно стоит включить в программу посещения на космодроме. Кроме экскурсий в музеи и на стартовые площадки, молодому поколению хотелось бы

услышать курс лекций от специалистов, работающих на космодроме. Нескольких респондентов, особо интересующихся космосом и астронавтикой, заинтересовал вопрос как при пусковой температуре ракетополетителя, достигающей 1000 градусов, инженерам удастся контролировать пламя и каким образом стартовое сооружение не выгорает? Кроме того, любознательных старшеклассников заинтересовало, какое топливо используют специалисты при запуске ракет и насколько экологичен проект космодрома?

Анализ анкетирования позволяет сделать вывод, что цели строительства космодрома оправдают себя не только в его технической и производственной составляющей. Безусловно, космодром “Восточный” должен реализовать совместные программы пилотируемых космических полетов, решить новые масштабные задачи по освоению ближнего и дальнего Космоса. Помимо реализации космических программ на освоение Солнечной системы и дальнего космоса, космодром привлечет значительное количество природных, материальных и людских ресурсов, усилит интеллектуальный потенциал населения. Космодром уже стал площадкой развития туристической отрасли в стране. “Восточный” хранит в себе потенциал развития познавательного и образовательного туризма, нацеленного на просвещение молодого поколения в космической сфере. Космодром станет новой площадкой и даст толчок к развитию космического туризма, ведь за последние 5 лет интерес к туристическим вылетам за пределы атмосферы только усиливается, запросы потребителей растут, а значит “космическое” направление в туризме всегда будет востребованным у туристов.

Список литературы

1. Официальный сайт Министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.amurobl.ru/wps/portal/Main/gov/iogv/ministry/ves!/ut/p/>.

Туристическая полиция в России

Р.П. Димитрова, Л.А. Капанжи

Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций
Московский государственный университет управления

Актуальность работы: Проблема обеспечения безопасности путешествий – одна из самых важных и, в то же время, одна из самых сложных проблем “туристского движения”.

Россия, как и многие зарубежные страны, беспокоится о безопасном отдыхе приезжающих иностранцев. Особое внимание уделяется пешеходным зонам и маршрутам исторического значения, на которых ежедневно бывает более сотни иностранных туристов.

Цель исследования – оценить эффективность работы туристической полиции в России.

Когда и почему возникла туристическая полиция в России?

Инициатором создания первого подразделения туристической полиции в России стало Министерство внутренних дел Российской Федерации. Именно поездка в Израиль министра внутренних дел Владимира Колокольцева стала непосредственным поводом для нововведения. Впрочем, идея поддержана далеко не всеми, время и практика покажет её целесообразность.

В настоящее время деятельность такого подразделения осуществляется в Москве с июля 2014 года, после того как мэрия составила перечень пешеходных зон общегородского значения, а МВД представило к ним 11 маршрутов патрулирования. Новое подразделение появилось на базе 30-го батальона 1-го оперативного полка полиции, который обслуживает пешеходные зоны.

Обязанности и функции туристической полиции:

- обеспечение комфорта и безопасности граждан других стран во время их пребывания на территории России;
- патрулирование пешеходных зон;
- консультирование иностранных туристов;
- оперативное расследование краж и разбойных нападений на туристов;
- оказание помощи по восстановлению утраченных документов и блокированию банковских карт.

Туристический патруль является достаточно высокооплачиваемой должностью и имеет определенный ряд критериев, по которым происходит набор сотрудников.

1. Мужчина (женщина).
2. Мужчины, отслужившие в рядах Российской армии (группа предназначения в военном билете – А).

3. Рост от 165 см.
4. 100% зрение.
5. Образование: не ниже среднего (основной акцент делается все-таки на юриспруденции).
6. Проживающих в Москве и Московской области (иногородние регистрация не менее 5 лет).
7. Знание иностранного языка обязательно (высокий разговорный уровень) – основной английский.

Конечно же, самым важным критерием при работе с иностранцами является последний пункт – знание языка.

Основные недоработки туристической полиции:

1. Низкая эффективность помощи для иностранных туристов. Под этим понимается:

- а) график работы в две смены (с 11:00 до 17:00, с 17:00 до 23:00);
- б) наличие одного мобильно поста, где есть возможность составить необходимые документы или содержать задержанных.

2. Недостаток квалифицированных кадров (низкий уровень владения иностранными языками).

3. Униформа сотрудников туристической полиции не обладает яркими элементами в одежде. Из-за этого возникает проблема непонимания у иностранного туриста к кому можно обратиться за помощью. И они легко могут перепутать туристического полицейского с обычным патрульным.

Возможные пути решения:

1. Увеличение эффективности работы туристической полиции. Это означает, что необходимо сменить график работы на ежедневный. Создать круглосуточный городской справочный колл-центр, на базе туристической полиции.

2. Пресечение нелегального предпринимательства в сфере туризма:

- а) проверка гидов на наличие лицензий;
- б) предотвращение продажи сувенирных изделий рук.

3. Лояльность критерий отбора. Возможно, не стоит настолько завышать критерии здоровья, а сделать главный акцент на знание языка. В таком случае будет проще подбирать сотрудников. 100% зрение, группа А в военном билете или юридическое образование может быть и второстепенным при работе с туристами. Основным все-таки должен быть иностранный язык.

4. Смена облика. Ориентируясь на зарубежные страны, можно сказать, что туристическая полиция должна иметь свой неповторимый стиль в отличие от обычного полицейского.

На данный момент туристическая полиция мало оправдывает ожидания иностранных туристов, но в ближайшем будущем есть надежда,

что наши наблюдения и предложения будут рассмотрены и окажутся полезными для улучшения работы туристической полиции.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА

М.И. Ивлева

Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций
Московский государственный университет управления

Time goes, technologies develop, and there are innovative methods of the report of information to tourists.

Now even the guide isn't obligatory at all. Independent survey of the museums became more informative now: it is possible to take with itself the electronic guide – the audio-guide who will tell all information on the objects interesting you.

Also there were mobile services and appendices by means of which the smartphone or the tablet will be able to tell you about places in which you are. For this purpose you need to have Internet access. History, ethnic cuisine, traditions, myths, legends and everything that is interesting to you – won't disappear from you. It is possible by means of multimedia tags which look as square pictures with a QR code. You need to scan only them your gadget.

By means of the same codes it became possible to read books in the subway. Walls of several cars in the subway covered with posters with the image of book shelves, with the placed codes on covers of books. Also with their help it is possible to download a Moscow map with the sights caused on it. And here you already to itself guide.

Similar technologies also practice in RGSU. Entrants, students and everyone can visit university virtually, and also learn its history.

Innovative methods began to practice in the museums: carrying out historical days and holidays, quizzes, with use of computer programs, a design method, a role-playing game, various tasks in the online mode, competitions on multimedia boards and many other things.

The most visited innovation is a master class; after all it is fascinating and informative both for children, and for adults. Very cheerfully to learn new, to learn to do something by the hands and to carry away a knickknack with itself.

Introduction of innovations to carrying out excursions in and out of the museums very important, after all time and people don't stand still. New generations grow among the developed technologies; so, can receive more information, without leaving the house. It is important to look for new, modern and interesting forms of cultural education of the population, without forgetting and about the traditional.

References

1. Izotova of M, Matiukhina Yu.A. (2006), Innovations in sociocultural service and tourism // Scientific book. – Moscow, pp. 1-136.
2. Novikov V.S. (2007), Innovations in tourism // ITs “Academy”. – Moscow, pp. 208
3. <http://www.2do2go.ru/msk/city/novosti/376/interaktivnaya-biblioteka-v-metro-moskvy>.

Attracting volunteers in ecological tourism

Ann Kuznetsova

International Business State University of Management

This research deals with the aspects of ecological tourism in Russia, potential for recruiting volunteers among youth and methods to attract younger generation to conservation problems.

The aims of this research are:

- to analyze students' awareness of the problem;
- to find out motives for participation;
- to identify ways of attracting students into ecotourism activities.

Conservation tourism is characterized by travel practices that minimize environmental waste, encourage conservation and educate travelers about the needs of the environment. It may be also defines as commercial tourism which makes a net positive contribution to the continuing survival of threatened plant or animal species (R.C. Buckley, 2010).

Ecotourism outlines a scope of major issues:

- it contains educational and interpretation features;
- ecotravel business is generally run by specialized and small, locally owned businesses;
- this type of tourism minimizes negative impacts done to the environment;
- it supports the protection of natural areas.

The Russian Federation poses huge potential for ecotourism. Unfortunately, the country is just starting to realize the importance of preserving cultural integrity, ecological processes and biological diversity. Our country has a great number of breathtaking places.

According to research “Российский и мировой рынок туризма” carried out by Intesco Research Group, ecotourism is one of the most prospective directions, making up from 10% to 20% of the whole tourism industry in the world. However, the share in the Russian market comes up to a mere of 1%. One of the reasons included is inadequate awareness of potential travelers of the benefits ecotourism my bring.

The survey on awareness and participation rates among faculty students in ecotourism was conducted (Table 1). 382 responders took part in the survey.

The survey revealed that a huge number of students have an idea about ecotourism purpose. But at the same time only little percentage would like to participate in it on volunteering bases.

There are different reasons why students may be involved in ecotouristic activities. The most common are:

- the need for recognition;

- the need for achievement;
- the need for self-control;
- the need for diversity;
- the need for growth;
- the need for communication;
- the need for entertainment.

Table 1

Awareness and participation rates among students, %

	1 year students	2 year students	3 year students	4 year students
Have idea of ecotourism purpose	81	85	100	100
Ever participated in eco-projects at school	6	3,2	10	4
Ever participated in eco-projects at university	0	0	8,3	2,7
Would like to participate in general	27	18	15	11
For a minimum fee	13	10	16,5	10
On volunteering bases	10	3	2	2,4

In most countries the need for achievement, communication and growth are rated as the top ones. In the research conducted among the students of International Business these motives basically correspond to the above stated ones. Students stated the need for achievement (38%), the need for growth (21%) and the need for communication (16%) as the top motives which attract them to ecological tourism.

Youth as the most active social demographic group could become the basis for the development of the volunteer movement in our country.

Traditional methods of volunteer recruitment include:

- placing information about the volunteer club on the website;
- ads and articles about voluntary work in large-circulation media;
- graphic materials (billboards, posters) and distribution of booklets at universities;
- event management;
- public speaking about the volunteer club before students;
- advertising campaigns telling about the activities;
- using current volunteers;
- asking people to volunteer – most people volunteer because they are asked;
- word of mouth.

Table 2 presents the percentage of students of International Business potentially interested in ecological volunteering.

The research identified that posting a personal message on account page will attract the most attention of potential volunteers.

Table 2

Potential interest of students in ecological volunteering

Recruiting methods	% of students interested
Posting a personal message on account page	24
Reposting a request for participation with personal experience	20
Reposting a personal request for participation	11
Participating in a cleaning day in the local community	6
Invitation to a one-day session	6
Watching a recorded webinar	2

K. Holmes and Karen Smith (2012) outline the following steps for successful recruitment:

1. Develop a recruitment message that “sells your program”.

- Motivations for volunteering.
- Volunteers' roles and responsibilities (including the length of time they will be expected to participate).

- Benefits of serving in your program. These could range from benefits to society (making a difference, strengthening a community) to the volunteers' self-interest (learning new skills, acquiring new knowledge, meeting new people) to stipends (if any). Be sure to include information about the training and ongoing support volunteers will receive.

2. Create recruitment materials that will catch people's attention.

A recruitment message can be adapted for a wide range of materials, from flyers and brochures to videos and websites. Be sure your print and other media materials reflect the feel and quality of your program:

When possible, use photographs and narratives to convey a sense of the program participants and volunteers. However, don't use images or stories that are sad or discouraging. Portraits of your program should be inviting, and convey a sense of excitement, hope, and purpose. Be sure the photographs reflect the diversity of the pool of potential volunteers.

To ensure that your materials are appropriate and appealing, always have someone who is representative of the people you are targeting for recruitment review a draft and give you feedback.

3. Plan presentations that put a personal “face” on your programme.

When giving presentations to recruit volunteers use some of the following strategies to make your program less anonymous and the potential recruits less able to “hide” behind their own anonymity.

Let people see the problem their volunteer work will address. People want to make a difference and are often motivated by their heart to volunteer.

Use videos, success stories, and photographs to show the social problems the volunteers will address.

Conduct smaller, more intimate presentations. Though in some ways less efficient, presentations to small groups (less than 20) often work better than large group presentations because they reduce the possibility of anonymity among members of the audience.

Have materials that people can take home with them. These should include volunteer job descriptions, flyers (posters), application forms, general agency literature, and copies of any local or national news articles about the project.

Allow time after presentations to interact informally with the people who have attended. Have refreshments available – it encourages people to stay and talk.

Give people something to remember you by. For example, a pencil, key chain, or refrigerator magnet imprinted with the name of your agency or organization.

If possible, take applications and ask those who know they are interested to complete them on the spot. Be sure you get back to interested applicants within a week.

4. Use a range of recruitment strategies to reach volunteers.

• Strategies for recruiting range from the uncomplicated and cost-free to the more complex and relatively inexpensive. These include:

• Word of mouth.

• Information tables at community events.

• Presentations to community groups.

• Recruitment meals. These could be potluck dinners or breakfasts that include presentations about your program.

• Flyers, posters and brochures.

• Articles or press releases in local and community newspapers. Take advantage of the fact that community newspapers are understaffed and are looking for good copy. Write a one- or two-page press release describing your program and the need for volunteers, and include a high-quality black and white photograph.

• Other organizations' newsletters. Ask religious institutions and relevant local agencies and organizations to run your press release in materials they send out to their members.

• Presentations on local cable television shows. Look for programming that is aimed at the particular audience you are trying to reach.

5. Cast a wide net.

Do broad outreach to raise awareness of your program in the community. Developing connections with organizations that have credibility with the

groups you are targeting can help your program gain visibility and access to those groups.

6. Target your recruitment efforts.

Identify the specific community agencies, institutions, and other groups that are most likely to help connect you with potential volunteers. The following steps can help you build on these initial contacts:

Take the time to establish relationships with the most promising agencies and institutions. Request assistance from appropriate agency staff on the best way to publicize the project to their older constituents. One way to get them actively involved is to obtain commitments from them to provide a certain number of volunteers from their membership and to identify them as “partners” in all publicity. This approach can help you recruit groups of volunteers, but be aware that some “turf” issues may surface if your agency or program is “competing” with your potential partner agency to provide similar services.

In addition, target mailing and outreach efforts to populations that are already interested in doing the work of your program or working with the population you are serving, or are generally interested in volunteering.

References

1. The Ecotourism Association of Russia http://www.ecotourism-russia.ru/eng/main_page.html.
2. The Ecological Travel Centre <http://www.ecotravel.ru/eng/projects/>.
3. Buckley, R.C. 2010. Conservation Tourism. CAB International: Wallingford. 214 pp.
4. Buckley, R.C. 2009. Ecotourism: Principles and Practices. CAB International: Wallingford, 368 p.
5. Kirsten Holmes, Karen Smith. 2012. Managing Volunteers in Tourism: Routledge, 328 p.
6. Российский и мировой рынок туризма. Intesco Research Group, 2012 http://marketing.rbc.ru/news_research/17/10/2012/562949984946672.shtml.
7. Российский союз туристической индустрии http://www.rostourunion.ru/vstuplenie_v_rst/ekologicheskiiyi.html.

Профориентационные туры как способ увеличения въездного турпотока во Владивосток

К.Ю. Куриц

Школа экономики и менеджмента
Дальневосточный федеральный университет
Научный руководитель – ст. преп. И.А. Авдученко

Развитие въездного туризма во Владивостоке можно условно разделить на 2 этапа: до 2012 г. и после. Именно в 2012 г. в городе проводился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. К данному событию было построено множество объектов различного назначения: новый терминал аэропорта, аэроэкспресс, связывающий центр города и аэропорт, мосты, объездная трасса, новые развязки и др. Благодаря этому, Владивосток получил новые экскурсионные объекты. Одним из главных, по праву, считается кампус Дальневосточного федерального университета на о. Русский. Кампус университета по праву считается лучшим в России. Это настоящий студенческий город, построенный по последнему слову техники, отвечающий самым современным стандартам. Именно здесь удачно реализуются несколько видов деятельности: конгрессно-выставочная, познавательная, научная, медицинская, образовательная и т.д. Кампус университета, процесс обучения, студенческая жизнь вызывают большой интерес у жителей и гостей Владивостока. Особенно это касается тех, кому предстоит выбор будущей профессии.

Зачастую хорошим инструментом для расширения кругозора человека о мире профессий и своём возможном месте в нём являются профориентационные тесты. Обычно в качестве предмета изучения в профориентации выступает направленность (интересы и склонности) и способности. Такие тесты чаще всего проводятся для школьников старшей ступени обучения (9-11 класс) для того, чтобы помочь им в определении своего ближайшего будущего, связанного с выбором места и профиля дальнейшего образования.

Многие предприятия промышленности вводят в свою регулярную практику проведение профориентационных экскурсий для того, чтобы школьники могли своими глазами увидеть, как работает тот или иной механизм, и принять участие в работе. Такие экскурсии помогают сделать выбор профиля будущего образования. Вузы в рамках таких мероприятий как дни открытых дверей или фестиваль науки (ДВФУ) так же знакомят с предлагаемыми специальностями. Такие лекции и экскурсии способствуют лучшему усвоению информации, которая воздействует на них не только аудиально, но еще и визуально и, порой, кинестетически.

Во Владивостоке насчитывается около 45 учреждений высшего и среднего профессионального образования [1]. Новым этапом в развитии образования на Дальнем Востоке стало создание в 2008 г. указом президента федеральных университетов, один из которых расположился во Владивостоке. С момента вхождения 4 университетов в состав Дальневосточного федерального университета поток студентов, приезжающих из других регионов, увеличился в несколько раз так же, как и расширилась география регионов страны, из которых приезжают студенты. Призванный стать ведущим учреждением высшего образования на Дальнем Востоке, ДВФУ привлекает ребят не только из регионов, которые расположены в относительной близости к Приморскому краю (Хабаровский, Камчатский края, Амурская, Сахалинская области, Республика Саха (Якутия) и др.), но и тех, кто живет в Сибири и западной части Российской Федерации. Это связано с высоким качеством образовательных услуг, статусом университета как федерального, близостью города к Азиатско-Тихоокеанскому региону и другими причинами. Многие жители западной части России, которые мечтают связать свою жизнь с изучением языков Азии, выбирают обучение во Владивостоке, потому что важную роль играет близость данного региона к городу, следовательно расширение возможностей для обучения. Такими возможностями являются: проведение занятий носителями языка, лекции приглашенных иностранных преподавателей, жизнь в интернациональной среде, живое общение с носителями языка, которые живут там же, где и русские студенты. По итогам приемной комиссии 2015 г., в университет было зачислено 6313 человек из 64 субъектов федерации [3]. Более того, по разным формам и направлениям подготовки в вуз зачислено 1832 гражданина из 47 государств мира [2]. Данные показатели свидетельствуют о росте популярности данного вуза не только среди жителей Приморского края.

С момента строительства нового кампуса на о. Русский ряд турфирм начал разрабатывать профориентационные туры для школьников городов и поселков Приморского края, Хабаровского края, Амурской области и других регионов с целью знакомства с университетом. Обязательным университетом каждой программы является ДВФУ. Так же чаще всего включают МГУ им. Г.И. Невельского, РГА (Владивостокский филиал) и ВГУЭС. Продолжительность данных туров не превышает 5 дней, основными потребителями являются школьники 9-10 классов, которые еще не до конца определились с выбором будущей профессии и местом обучения. Помимо посещения университетов, программой предусмотрена разнообразная экскурсионная программа, включающая как посещение музеев, зоопарка, кинотеатра с цифровой системой IMAX, так и различные экскурсии.

Помимо частных организаций, данной проблемой занимаются и университеты сами по себе. К примеру, в Дальневосточном федеральном университете была введена новая программа по работе с будущими абитуриентами “Дорога в ДВФУ” [4], которая, по сути, представляет собой профориентационный тур. В рамках данной программы проводятся встречи с преподавателями различных направлений, мастер-классы, экскурсии и знакомство с университетом и со студенческой жизнью. Личное общение со студентами и преподавателями университета помогает определиться с выбором направления (или профиля) обучения будущей профессии. Многие школьники из отдаленных населенных пунктов просто боятся поступать в данный вуз, т.к. считают, что это невозможно для них. Данная программа призвана помочь в понимании того, что двери ведущего вуза региона открыты для всех независимо от того, насколько далеко живет человек.

Популяризация профориентационных туров, помимо привлечения абитуриентов, будет способствовать увеличению въездного турпотока во Владивосток за счет школьников, заинтересованных в продолжении своего образования после окончания школы. Так же такие туры помогут сгладить влияние сезонного фактора в развитии туризма, т.к. у школьников каникулы 4 раза в год (осенью – 1 неделя, зимой – 2 недели, весной – 1 неделя, летом – 3 месяца), в то время как работа университета длится круглый год.

Список литературы

1. Университеты, академии, институты. Регион: Приморский край [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.edu.ru/abitur/act.5/rgn.05401000/index.php>.
2. Иностранцы студенты из 47 стран мира поступили в ДВФУ в 2015 году [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dvfu.ru/news/admission/foreign_students_from_47_countries_enrolled_at_fefu_in_2015/?sphrase_id=39641.
3. Приемная кампания-2015 в ДВФУ: более 6300 новых студентов из 64 регионов России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.dvfu.ru/news/admission/priemnaa-kampania-2015-v-dvfu-bolee-6300-novyh-studentov-iz-64-sub-ektov-rf/>.
4. Дорога в ДВФУ: приморские школьники знакомятся с инноватикой [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dvfu.ru/schools/engineering/news/innovatika/?sphrase_id=39642.

Инновационный подход к развитию сельского туризма в Ханкайской туристской дестинации

А.А. Краюшина

Школа экономики и менеджмента

Дальневосточный федеральный университет

Научный руководитель – канд. геог. наук, доц. Л.Н. Деркачева

Сельский туризм успешно развивается во многих странах мира. Хорошим примером развития сельского туризма могут служить такие страны как Италия, Франция, Голландия и Великобритании. В этих странах туристические поездки в сельскую местность занимают уже второе место после отдыха на море [3].

Следует отметить, что в последние годы данный вид туризма стал активно развиваться Алтайском крае, Калининградской, Ленинградской и Псковской областях, Краснодарском крае, республике Башкортостан. Специалисты турбизнеса не устают предсказывать небывалый размах развития сельского туризма, для которого в России есть огромные ресурсы [1]. Но для большинства же регионов пока это инновационный метод решения проблем развития этого вида туризма. Приморский край не является исключением.

Сельский туризм – сектор туристской отрасли, объединяющий различные виды туризма, ориентированные на широкое использование природных, исторических, социокультурных объектов и других ресурсов сельской местности для создания комплексного регионального туристского продукта. Туристский продукт в этом виде туризма – это не только проживание туриста в сельском доме и программа отдыха. Это функционирование целой инфраструктуры, которая должна включать в себя хорошее транспортное сообщение между населенными пунктами, места проведения досуга, природные или культурно-исторические достопримечательности, информационные центры, учреждения сферы услуг и др. Но самым важным является разработка конкурентоспособного туристского продукта на основе уникальности ресурсов в пределах сельских территорий. Следует учитывать, что спрос на туры в сельскую местность отличается выраженными сезонными колебаниями и наличием, так называемого “феномена насыщения”. Чтобы привлечь туристов, уже побывавших в сельском туре, необходимо предложить видоизмененную или совершенно новую программу. Необходимо внедрять инновации в различные туристские программы.

Значительным фактором, вызывающим необходимость внедрения инноваций в сферу туризма является то, что туристская деятельность не только формирует на территории сферу услуг по организации путеше-

ствий, но и является источником доходов для региона, вызывает развитие многих сопряженных с нею секторов экономики дестинации [4].

Одной из перспективных туристских дестинаций развития сельского туризма в Приморском крае могут быть районы, прилегающие к оз. Ханка. Туристская дестинация расположена в северо-западной части Приморского края и территориально включает Ханкайский, Хорольский и Спасский муниципальные районы. В теплое время года территория дестинации относится к наиболее комфортным районам Приморья. Купальный сезон на оз. Ханка начинается уже в конце мая – начале июня, когда на побережье залива Петра Великого вода еще не прогрета и преобладают прохладные и облачные, с морозящими дождями и туманами (субкомфортные для летних видов рекреации) погоды. Количество солнечных дней здесь превышает этот показатель в популярных у отдыхающих южных прибрежных районах почти в 2 раза [5]. Бассейн оз. Ханка не относится к основным рекреационным зонам Приморского края, но, само озеро и Приханкайская равнина представляют значительный интерес для российских и иностранных туристов. Здесь располагается Государственный природный биосферный заповедник Ханкайский. Его уникальные водно-болотные территории вызывают огромный интерес не только у специалистов-орнитологов, но и “бердеров”. Заповедник был создан 28 декабря 1990 г. Площадь заповедника состоит из заповедного ядра – 39 289 га, охранной (буферной зоны) – 75 510 га, зоны сотрудничества – 158 400 га. Биосферный заповедник состоит из 5 отдельно расположенных участков: “Речной”, “Журавлиный”, “Мельгуновский”, “Чертово болото”, “Сосновый”. Они располагаются на территории Ханкайской туристской дестинации. На участке “Журавлиный” организовываются экологические туры и сотрудники заповедника проводят экологическое просвещение школьников. Кроме этого на Приханкайской равнине, кроме оз. Ханка, имеющего международный статус, сконцентрировано много природных, археологических и исторических памятников, имеющих федеральное, краевое и местное значение. Количественные показатели туристских ресурсов Ханкайской туристской дестинации представлены на рис. 1.

Данные, представленные на рис. 1, показывают, что предложения, в основном, представлены туристскими продуктами связанными с пляжным отдыхом, экологическими турами, охотничьими турами, рыбалкой и посещением фестивалей.

Туристские фирмы, располагающиеся на территории Ханкайской дестинации, специализируются на выездном туризме, преимущественно в Китай.

Несмотря на то, что все муниципальные районы, расположенные на Приханкайской равнине специализируются на развитии сельского хо-

зяйства, ни одна из туристских фирм не предлагает туры в сельскую местность.

Рис. 1. Туристские ресурсы Ханкайской туристской дестинации

Среди факторов ограничивающих развитие сельского туризма одним из основных является отсутствие уникального, конкурентоспособного специализированного туристского продукта в сельском туризме.

Предпосылками развития сельского туризма в районах прилегающих к оз. Ханка являются:

– муниципальные районы являются лидерами по количеству вырабатываемой экологически чистой сельскохозяйственной продукции;

– территория расположена примерно на одинаковом расстоянии от крупнейших городов Дальнего Востока – Владивостока и Хабаровска (300 км). Эти города могут генерировать основной поток туристов – любителей сельского отдыха в сочетании с экологическим, событийным, культурно–познавательным, рыболовным, охотничьим видами туризма, пляжно-купальным отдыхом;

– это единственные на Дальнем Востоке районы возделывания риса.

Важной особенностью потенциального туристского продукта сельского туризма в районах, прилегающих к оз. Ханка на этапе его формирования является его рис Приханкайской равнины. Главным инновационным ядром развития сельского туризма здесь может стать музей “История риса” и создание мастерских при музее. Данный проект находится в стадии формирования.

Изучение мирового опыта развития туризма в регионах мира, возделывающих рис показало, что экскурсии на рисовых полях популярны во Вьетнаме, Китае, на Филиппинах, в Индонезии (о. Бали), Таиланде, Италии, Испании, Японии, Камбодже. Стоимость зарубежных экскурсий на рисовые поля составляет более 20 долларов. Продолжительность таких экскурсий 3-5 часов. В таких странах как Испания и Малайзия существуют музеи риса [17].

В России же такого опыта нет.

Вторым инновационным ядром развития сельского туризма по-прежнему останется оз. Ханка с его пляжами, участками заповедных территорий, предоставляющие посетителям широкие возможности для отдыха на природе, проживания в деревне, прогулки, рыбалку.

Учитывая то, что формирование конкурентоспособного сельского туристского продукта возможно только на основе создания интегрального пакета туристских услуг, в том числе рекреационного, спортивного, развлекательного, познавательного, пляжного отдыха и других видов туризма, именно комплексный туристский продукт сможет привлечь потенциального потребителя сельского тура.

Для того чтобы узнать, осведомлены ли жители Приморского края о Ханкайской туристской дестинации, есть ли у них желание ее посетить, было проведено маркетинговое исследование, в котором участвовали 100 респондентов в возрасте от 18 лет до 61 года.

Выявление предпочтений по видам туризма показало, что большинство респондентов выбирают экологический и сельский туризм. Предпочтения респондентов по видам туризма приведены на рис. 2.

Рис. 2. Предпочтения респондентов по видам туризма

На вопрос, отдыхали ли респонденты когда-нибудь в Ханкайской туристской дестинации, 29 человек дали положительный ответ, 12 человек ответили отрицательно, 59 человек ответили, что дестинацию не посещали, но им бы хотелось это сделать. Ответы респондентов изображены на рис. 3.

На вопрос, знают ли респонденты, что в Приморском крае выращивают рис, 58 человек ответили положительно, 42 – отрицательно. Данные отображены на рис. 4.

Последний вопрос, заданный респондентам, выяснял, хотят ли они посетить экскурсию на рисовые поля, на этот вопрос 71 респондент ответил положительно, 29 – отрицательно. Ответы представлены на рис. 5.

Рис. 3. Интерес к посещению Ханкайской туристской дестинации

Рис. 4. Информированность респондентов о выращивании риса в Приморском крае

Рис. 5. Заинтересованность туристов в экскурсии

Социологические исследования позволили выявить желание у туристов посетить Ханкайскую туристскую дестинацию, при выборе вида туризма – предпочтение отдают экологическому туризму. Для того чтобы заинтересовать туристов, чтобы обратить внимание на сельский туризм, было принято решение разработать экскурсию “Рис Приханкайской долины”.

Ханкайская туристская дестинация является лидером Приморского края по возделыванию риса. Здесь расположены 4 крестьянско-фермерских хозяйства занимающиеся выращиванием риса. Крестьянское хозяйство “Элита”, расположенное в Ханкайском муниципальном районе готово по заявкам организовывать экскурсии на рисовые поля. Агрономы данного хозяйства имеют большой опыт выращивания риса, знают историю рисосеяния в Приморском крае и технологии его возделывания.

Маршрут разработанной нами экскурсии представлен на рис. 6. По ходу движения маршрута будут рассмотрены следующие темы: “Рис – одна из ценнейших зерновых культур”, “Рис в Советском Союзе”, “Основы биологии риса”, “Технология и особенности выращивания риса в Советском союзе и в наши дни”, “Особенности современного состояния рисоводческого дела в Приморском крае и Ханкайском районе”.

Рис. 6. Маршрут экскурсии “Рис Приханкайской долины”

Что должно убедить экскурсанта приобрести экскурсию “Рис Приханкайской долины”?

1. Данная экскурсия не предлагается на туристском рынке Приморского края.
2. Не обязательно ехать за границу, чтобы посмотреть, как растет рис.
3. Примерная стоимость экскурсии составляет 150 рублей. На туристских рынках Китая, Таиланда, Вьетнама, на Филиппинах, Японии, Камбоджи такие экскурсии стоят не менее 1000 рублей
4. Экскурсия будет проводиться с июня по август (самое благоприятное время для посещения Ханкайской туристской дестинации).

5. У экскурсантов будет возможность попробовать себя в роли рисосеятелей (экскурсанты одев вьетнамские соломенные шляпы на специально отведенных местах смогут высадить уже пророщенные растения риса).

6. Экскурсия хорошо подходит для семей с детьми и является не только познавательной, но и поможет привить детям любовь к природе.

Инновационный подход к организации сельского туризма в Ханкайской туристской дестинации поможет создать уникальные сельские туры, привлечь туристов, поможет позиционировать дестинацию как одну из благоприятных территорий Приморского края для развития в ней сельского туризма.

Таким образом, развитие сельского туризма в Ханкайской туристской дестинации возможно на основе создания интегрального пакета туристских услуг, сочетающего варианты либо пляжного отдыха на побережье оз. Ханка, либо эколого- и культурно-познавательных туров с уникальным экскурсионным продуктом “Рис Приханкайской равнины”.

Список литературы

1. Шакирова Э.Н. Развитие сельского туризма в России // Экономическая наука и практика: материалы II междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). – Чита: Молодой ученый, 2013. – С. 110-112.

2. Косолапов А.Б., Гомилевская Г.А., Кушнарера И.Ю. Организация сельского туризма в Приморском крае: монография / Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2014. – 161 с.

3. Уланов Д.А. Туризм на сельских территориях: опыт, проблемы, перспективы // Молодой ученый. 2013. № 6. С. 455-459.

4. Новиков В.С. Инновации в туризме: учеб. пособие. – М.: ИЦ “Академия”, 2012. – 208 с.

5. Деркачева Л.Н. Климатические условия развития туризма и отдыха в Приморском крае // Проблемы туризма и управления в социально-бытовой сфере в исследованиях студентов и преподавателей: материалы межрегион. науч.-практич. конф. Ч. 2. – Владивосток: ДВГУ, 2010.

6. Государственный природный биосферный заповедник Ханкайский [Электронный ресурс]. – URL: <http://khanka-lake.ru/>.

7. Турфирма Владивостокское бюро путешествий и экскурсий “Приморье” [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.vladtravel.ru/>.

8. Турфирма “Каникулы” [Электронный ресурс]. – URL: <http://kanikuly.vl.ru/>.

9. Турфирма “Мирабель тур” [Электронный ресурс]. – URL: <http://mirabeltour.com/>.

10. Турфирма “Приморавтотранс” [Электронный ресурс]. – URL: <http://primoravtotour.ru/>.

11. Турфирма “Приморский клуб”. Агентство путешествий [Электронный ресурс]. – URL: <http://avia.primclub.ru/ru/>.
12. Турфирма “Пять звезд” [Электронный ресурс]. – URL: <http://5stars-vl.ru/>.
13. Турфирма “Спутник” [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.sputnik.vl.ru/>.
14. Турфирма “ФориТур Приморье” [Электронный ресурс]. – URL: <http://foritour.ru/>.
15. Турфирма “Фрегат Аэро” [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.fregataero.ru/>.
16. Турфирма “Шамора.Инфо” [Электронный ресурс]. – URL: <http://shamora.info/>
17. Рисовые плантации в мире [Электронный ресурс]. – URL: <http://dnevnik-neposedi.com/risovie-plantacii-na-bali/>.
18. Криволапов И.Е. Рис на Дальнем Востоке. – Владивосток: Дальневост. книж. изд-во, 1971. – 315 с.

Ресурсный потенциал формирования летнего туристского продукта в пределах трансграничных территорий (юг Приморского края)

С.А. Лалл

Школа экономики и менеджмента
Дальневосточный федеральный университет
Научный руководитель – канд. геог. наук, доц. Л.Н. Деркачева

Трансграничный туризм – это вид туристической деятельности, в основе которой лежит развитие туристской инфраструктуры, организация и проведение маршрутов по трансграничной территории, являющийся важным механизмом развития международных отношений и укрепления экономического сотрудничества. Трансграничные территории могут стимулировать развитие туристической деятельности в сопредельных странах. Перспективы развития трансграничного туризма определяются социально-экономическим сотрудничеством между соседними странами, наличием у них общего природного и культурного наследия, а также степенью туристского интереса к соседним государствам. В его основе лежит развитие туристской инфраструктуры, организация и проведение новых маршрутов разработанных с учетом особенностей потребительских предпочтений. Поэтому пристального внимания требует разработка турпродуктов пользующихся спросом потенциальных потребителей, в первую очередь, летних туров, предусматривающих пляжный отдых в сочетании с морскими экскурсиями. Для юга Приморского края, имеющего общую границу с КНР, КНДР, разработка новых туристских продуктов отражающих достоинства ресурсного потенциала и преимущества географического положения может иметь социально-экономическое и культурное значение.

Трансграничные территории стремятся выйти на рынок туристических услуг с турпродуктом, который отражает достоинства его ресурсного потенциала и преимущества географического положения.

Для развития трансграничного туризма важно сочетание въездного и выездного туризма. Мотивации для посещения приграничной территории определяется факторами туристской привлекательности. Для китайских туристов это природный и историко-культурный фактор, экологический туризм и удобный случай посетить Россию. Россиян привлекает познавательный и лечебно-оздоровительный туризм, бюджетный отдых в Китае.

В приграничных с Приморским краем провинциях Северо-Восточного Китая (Хэйлунцзян и Цзилинь) последние годы власти КНР придавали большое значение развитию туристской инфраструктуры –

построены более 100 рекреационных зон, в том числе лыжных курортов и санаториев, ориентированных в том числе на туристов из России .

В свою очередь, туристов из КНР в России привлекает не только “шопинг”, также набирает обороты культурный и экологический туризм. Однако по данным приморских туроператоров, на расширенное путешествие по стране соглашаются немногие. Обычный визит во Владивосток занимает сутки. В программе у туристов традиционный маршрут “ЖД-вокзал – Корабельная набережная – фуникулер – остров Русский”, маяк на Токаревской кошке, Шамору и традиционное русское чаепитие.

В ближайшем будущем туристы из Китая смогут ездить в Приморье по три человека. В Федеральном агентстве по туризму одобрили предложение сократить число людей в группах, чтобы увеличить туристический поток. Обычная семья из КНР сможет провести 21 день, путешествуя по Приморью. Это одна из мер по развитию туристической отрасли края, которая запланирована на будущий год. Кроме того, в 2016 г. подготовят все необходимые документы, чтобы легализовать водный туризм. В крае сейчас зарегистрировано 38 тыс. маломерных судов, владельцы которых готовы проводить морские экскурсии. По мнению Константина Шестакова, директора департамента туризма Приморского края: морские экскурсии – это легальная возможность оказывать услуги людям. На территории Приморского края целесообразно, по его мнению, создать именно прибрежные экскурсии, которые свяжут все побережье края.

КНР граничит с Хасанским районом Приморского края. Китайских туристов привлекает и историческая связь с историей, для них Приморский край – уникальная возможность посетить Россию и прикоснуться к прошлому своей страны.

Рассматривая туризм как вид международного сотрудничества сквозь призму трансграничного положения Хасанского района Приморского края очевидно, что основным партнером является провинции Хэйлунцзян и Цзилинь.

В настоящий момент в Приморском крае ярко выражено преобладание выездного туризма над въездным. Причём разница больше, чем на 24 000 человек. Это наглядно демонстрирует статистика, взятая на официальном сайте администрации Приморского края. Так, количество въехавших на территорию Приморского края иностранных граждан в 2015 г. составляет 80 035 человек, причём наименьшее количество прибывших граждан зарегистрировано из Малайзии и Канады (по 28 человек соответственно), а наибольшее – из Китая и Республики Корея (55 439 и 4137 человек соответственно). В свою очередь, количество выехавших за границу сограждан в 2015 г., проживающих на территории Приморского края, составляет 104 296 человек, при этом наибольшее количе-

ство жителей Приморского края выбрали для зарубежной поездки Китай и Республику Корея (53 411 и 28 235 человек соответственно)

Смещение данного отношения в сторону въездного туризма путем привлечения китайских туристов возможно при разработке маршрутов, отвечающих потребительским интересам. Приграничные территории Приморского края в силу своего положения имеют два направления развития въездного туризма: первое заключается в выполнении транзитных функций по доставке туристов во Владивосток – столицу края – с одной и двухдневной остановкой. Второе направление заключается в использовании особенностей трансграничного положения с КНР, КНДР. Китайские туристы оценивают Приморский край как недорогой и доступный способ познакомиться с Владивостоком как “частичкой Европы в Азии” и посетить уникальные природные ландшафты и объекты, связанные с историей.

Сопоставление туристских потоков свидетельствует о существенном преобладании выездного направления над въездным – в 1,3 раз. Поэтому сложившаяся ситуация на туристическом рынке требует принципиальных изменений, в первую очередь с позиции активизации въездного туризма.

Важным логистическим узлом является Хасанский район – самый южный на Азиатской территории России район, который имеет общую границу с КНДР и КНР.

Продолжительный купальный сезон (в отдельные годы в хорошо прогреваемых бухтах – до 120 дней) позволяют заниматься практически всеми видами пляжного отдыха: купание, подводное плавание, летний лов рыбы, подводная охота, а наличие самого крупного на Дальнем Востоке месторождения лечебных грязей в бухте Экспедиция – развивать оздоровительный туризм. На территории района располагаются особо охраняемые природные территории – единственный в России Дальневосточный государственный морской заповедник (ДВГМЗ), Хасанский природный парк и созданный 10 апреля 2012 г. национальный парк “Земля леопарда”.

Тем не менее, в переходные же сезоны года и зимой “туристская жизнь района” замирает. Официальная статистика неорганизованных туристов не ведется, но по данным Администрации муниципального образования Хасанского района только на пляжи юго-западного побережья залива Петра Великого приезжают до ста тысяч человек, соотношение организованных туристов и неорганизованных отдыхающих в летний сезон составляет 1:4.

Этот район не только необычайно красив своей природой, но представляет историко-культурный интерес у туристов из Республики Корея и Китая. Здесь есть свидетельства времени и объекты, тесно связанные с историей, культурой и судьбой корейцев.

Для туристов из КНР, Республики Корея интересны культурно-исторические аспекты, связанные с уважением к истории и культуры своего народа, когда-то проживавшего на этих территориях.

Учитывая небольшое количество имеющихся предложений турфирм и имеющийся интерес туристов из приграничных районов Китая как к природным, так и к культурно-историческим аспектам, связанным с уважением к истории и культуре, были разработаны новые туристские маршруты.

Предлагаемый маршрут начинается у границы с КНР, куда туристы могут прибыть на автобусах со стороны Китая, из города Хуньчунь.

Разработка туристского маршрута “Частичка Востока”

Время	Действие	Комментарии
1 день		
9.00	Встреча группы КНР на границе РФ. Прохождение пограничного и таможенного контроля. Прибытие в пос. Краскино. Размещение в гостинице “Орион”	Время прибытия может варьироваться
14.00	Обед в гостинице	
16.00	В 16:00 экскурсия на памятник, посвященный Хасанским событиям 1938 г.	Осмотр мемориала советским воинам, погибшим при штурме Хуньчуньского укрепрайона в августе 1945 г., фотографирование, рассказ о Маньчжурской операции Советской армии по освобождению Северо-восточного Китая. Переезд к скверу Дома офицеров
16.40	Переезд к скверу Дома офицеров	Выход в сквере Дома офицеров советской армии, осмотр памятника пограничнику и мемориального комплекса Краскину, рассказ о Краскинском укрепрайоне и японо-советском конфликте у озера Хасан
17.10	Переезд на сопку Крестовая.	Выход группы к замаскированному командному пункту Краскинского укрепрайона. Завершение рассказа о японо-советском конфликте у озера Хасан. <i>Иметь фонари!</i>
18.00	Ужин при гостинице	
20.00	Свободное время	Ночёвка в гостинице “Орион”
2 день		
8.00	Завтрак в гостинице	

9.00	Отправление в Посьет	На автобусе туристского класса. В Посьете – показ панорамы залива Посьета и косы Назимова с видовой площадки
10.00	Посещение естественно-исторического музея	Музею принадлежат обширные археологический и естественно-научные коллекции, некоторые экспонаты которых датируются прошлыми веками и были найдены в 1871 г. архимандритом Палладием при археологических раскопках на территории поселка. Здесь можно увидеть железного коня с надгробий маньчжурских воинов, осколки киота бывшей церкви, табакорезку, старинные жернова, прочие элементы жизни и быта народов, населявших Посьет
11.30	Посещение Посьетского грота	Природный памятник Посьетский грот является очень древним образованием, его возраст, по подсчетам ученых, около 7 тыс. лет
13.00	Посещение марикультурной фермы	Перевоз челноком ¹ (10-15 мин) до перешейка Краббе. Там по желанию можно набрать лечебные грязи. Внутренние бухты полуострова Краббе богаты уникальными лечебно-косметическими грязями. Их можно применять при заболеваниях кожи, болезнях костно-мышечной системы, нервной системы, заболеваниях органов дыхания и т.д. Вторая группа едет в объезд до перешейка на автобусе. По пути просматриваются живописные бухты
14.30	Обед из морепродуктов	Элемент гастрономического тура
15.30	Отправление в Славянку	На автобусе туристского класса
17.30	Прибытия в Славянку, размещение в гостинице Паллада	
18.00	Ужин	

¹ Быстроходными катерами марикультурного хозяйства, либо катерами, обслуживающими экскурсии Посьет – южный район морского заповедника, либо катерами базы “Наутилус”, либо (в случае медленного движения) самоходными плотами той же базы (морская станция на бухте Станционная в Посьете), которые осуществляют функции паромной переправы Посьет – Краббе.

19.00	Свободное время	
3 день		
9.00	Завтрак в гостинице Паллада	
11.00	Прогулка по мысу Брюса, посещение маяка Бюссе	Базальтовые колонны мыса – это застывшие потоки магмы, которые когда-то вылились на поверхность земли
	Пикник	
17.00	Прибытие в гостиницу	
18.00	Ужин в гостинице	
18.30	Выезд на пляж Маньчжурка (бухта Баклан)	
20.00	Открытие фестиваля “Славянский берег”	Конкурс бардовской песни. По окончании туристов ждут посиделки у костра. Позднее возвращение в гостиницу
6.00	Ранний лёгкий завтрак	
7.00	Отправление во Владивосток теплоходом Лотос	
9.40	Прибытие во Владивосток	
10.30	Завтрак в ресторане Порто-Франко	Ресторан с вековой историей. Когда-то давно, в 1919–1922 гг., здесь существовал знаменитый кабачок “Балаганчик”, основанный художником-футуристом Давидом Бурлюком, другом Владимира Маяковского. В кабачке любила собираться богема города: известные писатели, поэты, художники, музыканты и актеры
11.30	Экскурсия “Тайны китайской миллионки”	Миллионка – это кладезь тайн и легенд о золоте Колчака, подземном городе эпохи государства Бохай и Золотой империи чжурчжэней. Когда-то Миллионку называли особым миром Владивостока
13.00	Прогулка от Корабельной Набережной до ж/д вокзала	Экскурсовод рассказывает интересные факты о рождении города. Покупка сувениров на морском вокзале
14.30	Свободное время	
18.00	Позднее отправление в Хуньчунь	

Учитывая то, что для туристов из соседних стран огромную значимость представляет научная информация о природном разнообразии

края, особенностях культуры и традициях, основу информационного наполнения турпродуктов составляет информация следующих направлений:

1 – научное обеспечение, гарантирующее получение туристами достоверных знаний обо всех объектах, используемых в процессе маршрута, исторических событиях. Общность исторического развития, приграничные условия, особенности политических решений накладывают довольно жесткие требования к подбору информации во избежание конфликтных моментов;

2 – топонимическое обеспечение, данные которого, важны при объяснении названий географических объектов на территории маршрута;

3 – культурно-эстетическое обеспечение, способствующее формированию у туристов образного, эстетического и эмоционального восприятия получаемой информации.

Культура, сочетающая элементы азиатских и европейских мотивов, способна вызвать у потенциальных туристов, сильнейший побудительный рывок к путешествию.

Таким образом, создание турпродукта, ориентированного на туристов из Китая и Кореи, обеспеченного исторической подоплёкой, учитывающее социальные, познавательные потребности, национальные особенности зарубежных туристов, будет способствовать более эффективному развитию туристического бизнеса в крае, создавая привлекательный образ места посещения.

Список литературы

1. Деркачева Л.Н., Ни. Н.Л. Историко-культурные аспекты позиционирования Приморского края на рынке въездного туризма / Экологический и этнографический туризм: становление, проблемы и перспективы развития: материалы Всерос. науч.-практич. конф. Хабаровск, 9 октября 2009 г. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2009.

2. Деркачева Л.Н. Климатические условия развития туризма и отдыха в Приморском крае: сб. трудов профессорско-преподавательского состава Института международного туризма и гостеприимства ДВГУ. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2010. – С. 3–21.

3. Мирзеханова Д.Г. Формирование туристического продукта в пределах трансграничных территорий (на примере Хабаровского края): автореф. дис. ...канд. геог. наук: 25.00.24. – Калининград, 2013.

4. Монич И.П. Оценка влияния трансграничных аспектов на развитие туризма регионов Дальнего Востока и Забайкалья / Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование – 2009: сб. материалов международ. конф. Красноярск, 1-7 июля 2009 г. – Красноярск: СФУ, 2009.

5. Азарин А. Хэйлунцзян и Цзилинь: Исследование возможностей по организации бизнеса и инвестированию в приграничных с Россией провинциях

- Северо-Восточного Китая [Электронный ресурс]. –
<http://rcsy.org/documents/research.pdf>.
6. РИА PrimaMedia [Электронный ресурс]. – <http://primamedia.ru>.
 7. ЕНВ [Электронный ресурс]. – <http://novostiv1.ru>.

Девять проблем внутреннего туризма в России

Д.М. Лапина, Е.С. Лапто

Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций
Московский государственный университет управления

В преддверии сезона предновогодних отпусков, уже сейчас можно сказать, что большинство наших сограждан если и поедут куда-то отдыхать в новогодние праздники, то за границу – в Австрию, Чехию, Финляндию, другие европейские страны, а не на Байкал или по городам Золотого кольца.

1. Отсутствие реальной государственной поддержки.

Как показывает международный опыт, наиболее эффективно туризм развивается в тех странах, где есть вытнутые программы его поддержки на государственном уровне.

В России же сложился некий порочный круг. Власти не слишком заботятся о развитии отрасли, так как туристов мало (в развитых странах внутренний туризм составляет 10-12% от ВВП, а в России этот показатель находится на уровне 1-2%). Туристы же не интересуются российскими маршрутами, так как никто не обращает внимания на их нужды, не занимается инфраструктурой. Рассчитывать на малый бизнес в данном случае смысла нет: строительство дорог, крупных отелей – это задачи, с которыми может справиться только государство в союзе с крупными частными инвесторами.

2. Неудачная пропаганда.

Большинство иностранцев из российских достопримечательностей знают лишь Москву, Санкт-Петербург и Байкал. Россия не занимается своим пиар-продвижением.

Впрочем, еще печальнее другое: наши соотечественники знают о своей стране немногим больше. Каждому ли из нас известно о существовании пещерных монастырей под Воронежем, Хмелиты – изумительной барочной усадьбы семейства Грибоедовых под Вязьмой, соляного озера Баскунчак в Астраханской области. Необходимо грамотно заниматься пропагандой, в частности, делать удобные интернет-сайты и выпускать путеводители.

3. Неудачное брендингирование.

Реклама даже известных туристических объектов на редкость однообразна: “Такой-то город – жемчужина Золотого кольца (Подмосковья, Сибири, Дальнего Востока)”. Попытки изменить подобное положение вещей уже предпринимаются. Пример тому – проект “Сказочная карта России”, давший точную прописку большинству фольклорных героев. Кошечка Бессмертного поселили в деревне Старица Тверской области,

Алешу Поповича – в Ростове, Колобку для жительства подыскали Ульяновск.

При этом надо понимать, что для иностранцев и россиян брендование должно быть совершенно разным. Гостей с Запада бессмысленно завлекать в Ульяновск Колобком или в Самару тем фактом, что именно там родилась песня “Ах, Самара, городок”. Им гораздо интереснее, что Ульяновск – место, где родился Ленин, а в Самаре сохранился бункер Сталина.

4. Слабое развитие провинциального туризма.

Мы живем в эпоху, когда уставшие жители мегаполисов ищут для отдыха тихие уголки. Деревянный домик с садиком, банькой и местом для мангала для них гораздо привлекательнее пафосного отеля с конференц-залом, лифтами и джакузи в номере. Но живописнейшие российские городки и деревни совершенно не готовы к приему гостей. Между тем даже из самого обычного села можно, приложив усилия, сделать привлекательный для путешественников объект.

Пример тому – село Вятское в Ярославской области, которое называют “лабораторией туризма”. Один местный бизнесмен при поддержке районной и сельской администрации создал здесь за последние годы несколько интересных музеев. Среди них – Музей вятского торгующего крестьянина, музей “Русская банька по-черному”, Музей русских забав, интерактивный музей “Нумера купцов братьев Урловых”, интерактивная экскурсия “Час в богатом сельском доме” и “Музей ангелов” с множеством игрушечных и рисованных экспонатов, появившийся благодаря тому, что в начале XIX века один из местных крестьян ремонтировал ангела на шпиле Петропавловской крепости. В результате Вятское вошло уже почти во все путеводители по Золотому кольцу.

5. Плохие дороги.

Наглядная иллюстрация этой проблемы — туристические буклеты с рекламой провинциальных домов отдыха, коттеджей, гостевых изб. В рубрике “Как к нам добраться” обычно пишут следующее: “Проехать десять километров по щебенке, переехать деревянный мост, оставить машину и 500 метров идти пешком”. Из-за этого интереснейшие туристические объекты иногда оказываются вне зоны доступа.

6. Слабое развитие специализированных видов туризма.

Религиозный, экстремальный, эко- и фототуризм – все это отдано на откуп даже не мелким компаниям, а самим путешественникам, которые самостоятельно прокладывают маршруты, устраиваются на ночлег, решают проблемы с питанием. Популярнейшие во всем мире агро- и гастрономический туризм в России только начинают развиваться.

7. Дорогие и плохие гостиницы.

Наши отели делятся на две категории – либо старые советские “эконом-класса”, либо что-то новое или отремонтированное, но по це-

нам от ста долларов за ночь. В последнее время появились так называемые гостевые дома, то есть обычные избы или коттеджи, принадлежащие частным лицам. Но все эти заведения с уютными названиями вроде “У бабы Нюры” или “Изба мельника” тоже недешевы, да и найти их можно лишь в самых раскрученных туристических городах.

8. Проблемы с общепитом.

В большинстве провинциальных городов рестораны и кафе по-прежнему ориентированы главным образом на проведение шумных и нетрезвых посиделок. Семьи с детьми в такой обстановке чувствуют себя крайне неудобно. Меню достаточно однообразно. Отдельная проблема – завтраки. Если туриста не покормят в гостинице, он рискует полдня ходить голодным: до полудня все точки общепита обычно закрыты.

9. Отсутствие информационных центров.

Даже в популярных туристических городах со множеством достопримечательностей трудно бывает найти информационный центр или указатели на английском языке.

Влияние туризма на экономику страны пока незначительно, так как государство, в свою очередь, характеризуется отсутствием реальных инвестиций в данную область экономики, низким уровнем частичного сервиса, недостаточным количеством гостиничных мест, дефицитом квалифицированных кадров.

Наличие богатого культурного и природного потенциалов позволяет странам и регионам, даже не относящимся к числу наиболее экономически развитых, завоевывать серьезные позиции на мировом туристическом рынке при обязательном условии – проведении активной государственной политики в области развития туризма.

Неразвитость внутреннего туризма автоматически ведет к ограничению возможности приема зарубежных гостей. Ведь средства размещения, туристская инфраструктура и для отечественных путешественников и для зарубежных – едина.

Наличие богатого культурного и природного потенциалов позволяет странам и регионам, даже не относящимся к числу наиболее экономически развитых, завоевывать серьезные позиции на мировом туристическом рынке при обязательном условии – проведении активной государственной политики в области развития туризма.

Особенности планирования туристских программ событийного туризма на примере Белгородской области

Д.А. Пелех, Е.Н. Шибалова

Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций
Московский государственный университет управления

Как известно в настоящее время в Российской Федерации больше развит выездной туризм в ущерб въездному и внутреннему. В то же время, в России имеются такие территории, которые располагают значительным ресурсным потенциалом и возможностью предоставлять населению туристические услуги, но эта отрасль не рассматривается для них в качестве приоритетной. Тем не менее, усиление роли туристической отрасли в экономике региона может служить одним из основных условий обеспечения устойчивого развития территории.

Белгородская область обладает ресурсами, позволяющими заниматься разнообразными видами туризма, но у региона до сих пор остаются проблемы в данной области. Решив изучить особенности планирования туристских программ на данной территории, мы прибегли к изучению научного материала, который есть в открытом доступе и обнаружили, что все рекомендации действительно обоснованные, но носят общий характер, который не позволяет реализовать их для развития потенциала региона в ближайшее время. Поэтому мы считаем, что наиболее перспективно развивать в регионе те виды туристического обслуживания, которые уже существуют, но недостаточно развиты, либо малоизвестны.

Мы считаем, что одним из наиболее актуальных направлений развития туризма в регионе является событийный туризм. Изучив Белгородский регион на предмет востребованности услуг для развития событийного туризма – что мы выявили? Белгородский регион обладает важной событийной площадкой – это Белгородская торгово-промышленная палата. Белгородская ТПП существует с 1994 и была неоднократно признана одной из наиболее эффективных региональных палат в системе ТПП России. И в регионе уже не первый год успешно проводятся международные фестивали “Белгородская забава” и “Оскольская лира”, ежегодный фестиваль “Белый город”, а также набирают обороты фестивали “Небосвод Белогорья” и “Белая маска”.

Таким образом, определив, что у региона имеется база для развития событийного туризма, рассмотрим подробнее – действительно ли можно полагать, что этих событийных площадок будет достаточно для развития данного вида туризма в Белгородской области.

Для анализа мероприятий, которые проходят в Белгородской области на базе торгово-промышленной палаты мы решили изучить план основных мероприятий за 2015 г. И обнаружили следующую тенденцию –

зачастую в один период времени проводятся несколько мероприятий разноплановой тематики. В действительности это может помочь туристическим компаниям создавать такой турпродукт, который в один период времени может привлечь сразу несколько разных слоев населения.

Говоря о фестивалях, то регион известен такими из них: “Белгородская забава” – международный фестиваль мастеров кукол, организуемый Белгородским театром кукол. Проводится с 1995 г. в Белгороде. Начиная с трех профессиональных коллективов, которые приняли участие в первом фестивале “Белгородская забава” с каждым годом увеличивала масштаб и повышала уровень. И например, в 2012 г. участниками стали более 20 коллективов из разных регионов России, а так же из Украины, Белоруссии, Литвы, Италии и Франции. Оскольская лира – международный фестиваль поэзии и авторской песни, основанный в 1989 г. В разные годы его проведения составляло от 300 до 5000 человек из разных стран и регионов России. Также Белгородская область с 2006 по 2014 г. была организатором фестиваля “Белый город”, который представлял из себя историческую реконструкцию XIII–XIV веков. И сейчас начинают развиваться ежегодный фестиваль воздухоплавания “Небосвод Белогорья” и фестиваль уличных искусств “Белая Маска”, которые созданы в 2013 и 2014 г. соответственно.

Таким образом, можно прийти к следующим выводам и предложениям:

1. Белгородская область доказала, что является привлекательной площадкой для проведения разнообразных событий, которые могут заинтересовать различные слои населения.

2. Регион неоднократно подтвердил статус хорошего организатора событий регионального, всероссийского и международного уровней.

3. И самый важный вывод, что событийный туризм имеет хорошие предпосылки для развития в Белгородской области, но этим должны заинтересоваться туристические организации, администрация региона и другие заинтересованные стороны.

Помимо наших выводов, мы бы еще хотели поделиться разработками своих предложений. На наш взгляд главная проблема – это низкий уровень освещенности событий, поэтому нужно активно развивать именно рекламу. Мы предлагаем следующий комплекс мероприятий:

1. Создание коротких и ярких рекламных роликов о предстоящем событии.

Например, поискав информацию в интернете о фестивале “Небосвод Белогорья”, нами было обнаружено несколько видео записей длительностью от 3,5 минут и выше с повествованием о ходе мероприятия. Просмотров было несколько десятков. Вывод: посмотрели в лучшем случае организаторы и те, кто смог поучаствовать в данном видео. Ни о каких потенциальных туристах речи идти не может. Всем известно,

что на уровне подсознания запоминается реклама, где используются живые эмоции, яркие образы, а ролик занимает не более минуты времени. На наш взгляд, организаторам стоит всерьез задуматься над данным вопросом.

2. Реклама в местных средствах массовой информации.

Создав интересный ролик можно действительно привлечь потенциальных туристов и в первую очередь ими являются жители Белгородского региона.

3. Реклама в соседних регионах

Совместная рекламная кампания в сотрудничестве с соседними регионами на условиях взаимного обмена и предоставления информации позволит привлечь новых туристов, которые могут заинтересоваться групповыми турами из своего региона в соседнюю область для посещения интересного мероприятия.

4. SMM. Продвижение в социальных сетях.

Для того, чтобы привлечь активную молодежь, мы предлагаем использовать социальные сети, потому что на сегодняшний день именно данный вид продвижения набирает все большие обороты. В рамках данного направления организаторам стоит обратить внимание:

а) на создание официальных страничек конкретных мероприятий в самых популярных социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграмм и др.);

б) использование для продвижения рекламы уже существующие группы, которые объединяют пользователей из Белгородской области и группы соседних регионов. Эти группы существуют и успешно функционируют.

5. Анонсирование предстоящих событий на тех мероприятиях, которые проходят на территории региона.

Конечно, существуют и другие способы привлечения потенциальных туристов, поэтому возможно, что данная тема ляжет в основу наших дальнейших исследований.

Экскурсия как эффективная форма профориентационной работы со школьниками старших классов

Т.В. Роднова

Школа экономики и менеджмента
Дальневосточный федеральный университет
Научный руководитель – д-р мед. наук, проф. А.Б. Косолапов

В условиях современной политики, субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления экономического развития, и в зависимости от особенностей каждого субъекта, приоритетными становятся те специальности, которые востребованы именно в этом регионе. Здесь очень важно формирование профессиональной ориентации школьников. Необходимо, чтобы они понимали сущность и значимость будущей профессии, роль их профессиональной деятельности как в развитии региона, так и страны в целом. Одним из механизмов взаимодействия высших образовательных учреждений со школьниками являются профориентационные экскурсии. Хорошо разработанная и представленная экскурсия помогает школьникам сформировать четкое представление об особенностях обучения в вузе по той или иной специальности, положительных и отрицательных сторонах студенческой жизни. Во время проведения экскурсии происходит формирование позитивного, привлекательного образа учебного заведения. Профориентационная экскурсия ориентирована на школьников старших классов.

Цель данной работы – формирование “портфеля экскурсовода”, содержащего информацию об учебе в ведущем учебном заведении Дальнего Востока – Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).

В связи с поставленной целью необходимо решить ряд задач:

1. Обосновать социально-культурную, педагогическую, мотивационную значимость профориентационной экскурсии.
2. Изучить предпосылки для разработки экскурсии.

Объект исследования – профориентационная экскурсия по кампусу ДВФУ.

Предмет исследования – инфраструктурные, интеллектуальные и иные ресурсы ДВФУ, как предпосылки для разработки профориентационной экскурсии.

Уникальность экскурсии заключается в том, что посещая кампус ДВФУ, школьники знакомятся с реалиями студенческой жизни, процессом обучения, инфраструктурой кампуса, с преподавателями и студентами, получают ответы на вопросы. Увидев мощный потенциал кампуса,

школьники становятся мотивированными для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в ДВФУ.

В сентябре 2015 г. на базе кампуса ДВФУ проходил I Восточно-экономический форум, который впредь станет ежегодным. Особое внимание было уделено обсуждению территорий опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ТОСЭР). Территория опережающего социально-экономического развития – часть территории субъекта Российской Федерации, включающая закрытое административно-территориальное образование, на которой в соответствии с решением правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения [1]. Проект Тара “Остров Русский” находится на стадии подачи и обработки. В этот проект входит вторая очередь застройки кампуса ДВФУ, которая будет проходить в два этапа. На первом этапе будут построены учебные корпуса, учебный блок Восточного института, спортивные объекты для подготовки к Олимпийским играм (легкоатлетический стадион на 6000 чел., Дворец единоборств на 2500 чел, крытый легкоатлетический манеж на 1000 чел, трасса для маунтибайка). Второй этап застройки будет включать музейно-выставочный комплекс, фундаментальную библиотеку, учебные корпуса довузовского образования, гостиничные комплексы, открытые спортивные сооружения, центр ядерной медицины, учебно-военный центр, полигон робототехники, храм, культурный центр. Специализация ТОР “Остров Русский” ориентирована на технико-внедренческую, туристско-рекреационную и научно-образовательную деятельность.

В настоящее время, при ДВФУ функционирует медицинский центр – современное лечебно-научное учреждение, соответствующее высоким мировым стандартам. Оснащенный уникальным оборудованием, медцентр оказывает высококвалифицированную диагностическую, консультативную, лечебную и реабилитационную помощь.

В 6 км от кампуса ДВФУ строится научно-образовательный комплекс “Приморский океанариум” Дальневосточного отделения Российской академии наук. В отличие от подавляющего большинства учреждений Российской академии наук, приморский океанариум будет заниматься решением не только научных, но и образовательных и культурно-просветительских задач. Наряду с проведением эколого-просветительской работы, эстетическому воспитанию населения, формированию в обществе новой идеологии взаимоотношений человека и природы, приморский океанариум будет принимать активное участие в решении задач по сохранению редких и исчезающих видов морских

и пресноводных животных, и демонстрировать туристам экспозиции с обитателями моря. Официальное открытие океанариума состоится в августе 2016 г.

В 2015 г. в ДВФУ обучается 33 000 чел. из них 2500 иностранные студенты из 35 стран мира. Для сравнения, население г. Дальнереченск (Приморский край) составляет 25 000 чел., что позволяет говорить о масштабах университета. Профессорско-преподавательский состав – 3300 чел. (более 90 иностранных преподавателей). В ДВФУ реализуется около 500 программ высшего профессионального образования, а также 10 международных магистерских программ [3].

Решение поставленных задач, предусматривало обоснование значимости профессионально-ориентационной экскурсии по кампусу ДВФУ с акцентом при демонстрации объектов показа и рассказа на смысловой доминанте: ДВФУ – один из ведущих российских центров образования и науки, известный в АТР как уникальный вуз инновационного типа с кампусной инфраструктурой мирового уровня. Он занимает 193-е место в мире, по отзывам работодателей в рейтинге QS (51 балл из 100 по сравнению с лучшим вузом мира). Здесь сконцентрированы международные образовательные программы и научные исследования, имеется уникальное оборудование. Привлечение ученых и преподавателей с мировым именем, владеющих современными образовательными технологиями, позволяет создавать условия для обучения и воспитания нового поколения современно мыслящих, осознающих важность геополитических перемен молодых людей.

Таким образом, экскурсия – одна из самых эффективных форм профорientационной работы со школьниками старших классов. Она помогает на практике сформировать представление о высшем учебном заведении, понять необходимость получения высшего образования в современном мире, увидеть уникальность и разнообразие студенческой жизни [2]. Во время экскурсии учащиеся узнают о возможностях ДВФУ, о перспективах, которые открывает вуз для студентов. От правильного выбора будущей профессии и высшего учебного заведения зависит будущее человека, его профессиональная конкурентоспособность, а учитывая острый дефицит профессионально подготовленных кадров, то и будущее всей страны.

Список литературы

1. Федеральный закон “О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации” от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ.
2. Щекин Г.В. Организация и психология управления персоналом: учеб.-метод. пособие. – Киев: МАУП, 2002. – 832 с.
3. Дальневосточный федеральный университет [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://www.dvfu.ru>.

Интернет-маркетинг как повышение привлекательности российских отелей

Е.В. Сотникова

Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций
Московский государственный университет управления

Существует сложившееся мнение, что курорты в России дороги, не дотягивают по уровню сервиса и впечатлений. И именно этот факт следует преодолевать отельерам по всей нашей стране: на побережье, в озерах, в горах и отдаленных городах.

9 февраля этого года Ростуризм всерьез объявил конкурс на разработку фирменного облика наших курортов, который будет использоваться как для привлечения иностранцев, так и для повышения лояльности собственных граждан. По результатам определили несколько вариантов логотипов России. Если организаторам конкурса удастся создать популярный визуальный образ нашей страны, это даст огромный бонус для работы гостиничного сектора.

Однако российские отели уже почувствовали на себе сокращение количества зарубежных туристов из-за обострения международных отношений России с Европой и США. По данным международной информационной группы Interfacs, на 46% больше россиян осталось внутри страны на время отпусков. Этот поток несостоявшихся зарубежных туристов – потенциальные гости российских курортов и рекреационных зон.

Информационный портал Cossa с помощью исследования выяснил, что 95% частных клиентов сейчас находят и выбирают отель через интернет.

Так как же преодолеть барьер вынужденной привлекательности отдыха внутри страны с помощью международного опыта интернет-маркетинга?

Комплекс работ в Сети по превращению интернет-пользователей в реальных гостей это не только создание идеального сайта, но и знание нескольких десятков современных методов по привлечению людей на эту площадку.

Полагаясь на материалы маркетинговых программ компаний Digital will и Nota Vena и свой крохотный опыт, я расскажу об основных тенденциях данного направления.

1. Эффективная разработка сайта.

“Воронка действий”. Все страницы, разделы, кнопки и меню должны плавно направлять пользователя к цели. Для каждого отеля она может быть разной – онлайн-бронирование, отправка контактов, просмотр телефона, отзыв или звонок.

“Четкая структура”. Следует ранжировать информацию от главного к менее значительному. Простые названия разделов и подменю – единственно правильное решение. Пользователь не будет тратить свое время на неудобный ресурс, а, следовательно, и на ваш отель.

“Контакты крупно”. Телефон должен быть отображен везде, крупным шрифтом. Где остановиться, пользователь может решить в любой момент, главная наша задача – не упустить его. Можно поместить форму “Перезвонить мне”, которая позволит клиенту не тратиться на межгород.

2. Создание качественного мобильного контента, т.е. адаптивная верстка.

Мобильная аудитория показывает самые высокие результаты бронирования, она заходит на сайт отеля с конкретной целью – забронировать. Главная задача владельцев гостиниц и их сайтов это сделать посещение ресурса максимально удобным для этой группы людей. В этом ключе мобильная версия сайта является устаревшим решением, в настоящее время адаптивная верстка просто необходима, которая одинаково хорошо будет отображаться на всех гаджетах.

3. Распространение качественной мультимедийной информации.

Визуализация – один из важнейших элементов эффективной стратегии маркетинга отеля. По маркетинговой программе для гостиниц компании Nota Vena выдвигается обнадеживающий слоган по этой теме: “Красивые картинки продают – вот главный постулат рекламы!” Низкое качество фотографий – одна из главных причин низкого уровня онлайн-продаж отеля, как через собственный сайт, так и через другие системы бронирования. Фотограф-любитель часто не умеет сделать акцент на отельной тематике, снять номер с правильной точки. В результате сайт отеля похож на интернет-магазин обоев или мебели. Правильные фото заметно повышают конверсию. Экономя 50-100 тыс. рублей на фотосессии, владельцы гостиниц теряют ежегодно миллионы рублей.

Кстати, следующий тренд, после уже набравших популярность фотопанорам – видео-туры по отелю.

4. Лаконичная система бронирования.

Система бронирования должна быть не препятствием, а помощью. Она и создана, прежде всего, как удобный ответ на спрос онлайн-приверженных людей. Оптимизировав систему бронирования, можно моментально увеличить конверсию, за счет людей, которые уходят из-за перегруженной анкеты. Что нужно сделать для оптимизирования системы бронирования:

– сократить количество полей, оставив только самое необходимое. Каждая дополнительная строка в анкете гостя уменьшает количество бронирующих на 30%;

– убрать отвлекающие тексты, баннеры, кнопки;

– минимизировать обязательные поля;

- убрать обязательную регистрацию;
- расположить форму во всех разделах, где она может понадобиться.

На каждой странице сайта, по крайней мере, можно поместить ссылку на нее.

Также различными программами предлагается установление модуля бронирования на официальную страницу для того, чтобы клиенты смогли забронировать номер напрямую из других интернет-ресурсов.

5. Сайты букинга.

Использование сервисов поиска и бронирования отелей принесет эффект не только для продаж, но и для продвижения собственного сайта. Важно понять алгоритм их работы. Исследования специалистов портала Cossa показывают, что около 80% пользователей сайта booking.com, выбрав понравившийся отель, затем переходят на его сайт. Данная статистика указывает на ключевой момент, где потенциального клиента можно превратить в реального гостя.

Не стоит бояться начинать сотрудничество даже с крупнейшими игроками на этом рынке (такими, как, например, Booking.com или “Академсервис”). Они не меньше вашего заинтересованы в сотрудничестве ввиду того, что работают на комиссионной основе.

Когда возникает необходимость быстро увеличить продажи отеля через Booking.com, первое что приходит в голову – увеличить комиссию. Это приводит к увеличению прибыли Booking.com, следовательно, ваш отель будет вознагражден хорошими позициями в результате поиска.

Но есть ли негативные последствия от увеличения комиссии? Конечно, есть!

Когда отели вступают в комиссионную войну, которая приводит к обладанию равной долей рынка, но с более низкой прибыльностью, как и в ценовой войне.

Возможно ли сделать так, чтобы ОТА “работали” на отель, а не наоборот? Что влияет на коэффициент конверсии?

Как уже говорилось ранее, это: контент; отзывы; средняя стоимость бронирования: любой подобный сервис заинтересован в том, чтобы средняя стоимость бронирования была как можно выше, но соответствовала конъюнктуре рынка. Поэтому если у отеля А будет цена \$200, а у отеля В – \$205, то приоритет в поиске будет отдан отелю В. И, конечно, чем больше доступных номеров вы предоставите, тем большую потенциальную выгоду предложите. Но следует быть осторожнее. Представьте себе, что будет с доходами отеля, если продадите через посредника большее количество номеров, чем собирались?

6. Не стоит пренебрегать мониторингом интернет-отзывов и ответами на них.

Многим кажется, что данная тенденция с каждым годом теряет свою роль. Российские отельеры редко уделяют “гласу народа” тот же

объем внимания, что и их зарубежные коллеги. Например, американский гостиничный бизнес широко использует в своей отчетности такой показатель, как “индекс онлайн-репутации”. Порталом Cossa доказано, что если этот индекс упадет (например, из-за роста негативных отзывов) всего на 1%, заполняемость отеля тоже снизится – на 0,5%. Специалисты рекомендуют активно стимулировать довольных вашим сервисом гостей написать свой отзыв с помощью различных бонусов.

7. Маркетинг в социальных сетях.

Социальные сети сегодня – это мощнейший канал коммуникации с клиентами, рекламная площадка и самое крупное место скопления людей в интернете. Главная цель социальных медиа – создание и поддержание лояльности людей к вашему отелю.

В чем привлекательность и особенность сообществ в интернете? Причин существует несколько:

- нерекламный формат сообщений. Считается, что информация, переданная от одного пользователя другому в социальной сети сравнима с личной рекомендацией, а значит, к такому сообщению будет больше доверия, чем обычной рекламе;

- распространение информации по принципу “сарафанного радио”. Главная задача при работе с социальными группами в сетях – создать такой контент, который будет распространяться людьми самостоятельно, без дополнительных усилий со стороны инициаторов сообщений.

- глубокий таргетинг. Можно выделить целевую аудиторию, персонализировать пользователей, изучить реальных клиентов, их личные и профессиональные предпочтения и сфокусировать рекламную компанию на конкретном сегменте.

- интерактив. Возможность поддерживать необходимый диалог, отвечать на вопросы и отклики посетителей.

Также внушает некоторое доверие всем известная социальная теория – “теория шести рукопожатий”, предложенная в 1969 г. психологами Стэнли Милгрэмом и Джеффри Трэверсом, утверждающая, что любые два жителя нашей планеты могут быть связаны между собой через шесть уровней общих знакомых.

8. Инвестируйте разумные деньги в комплексный интернет-маркетинг.

Я подсчитала, сколько в среднем будет уходить денег на программу, которую, как я уже говорила, предлагает компания “Нота-Бена”. Это комплекс услуг по работе в рамках интернет-маркетинговой программы для отелей. В пакет такой услуги входят:

- модуль онлайн-бронирования;
- Channel Manager – удобный инструмент для управления всеми каналами продаж из одного экстранета;
- адаптивный сайт для отеля;

– комплексная маркетинговая программа, т.е. разработка и реализация комплексной стратегии повышения доходности отеля за счет увеличения прямых продаж, повышения лояльности клиента и онлайн-репутации отеля. Это довольно эффективный инструмент работы с гостями, позволяющий получить долговременный эффект;

– экскурсионный модуль, т.е. дополнительный сервис, возможность заказать экскурсию в вашем городе в режиме онлайн. Установка подобного виджета бесплатна, за каждое реализованное с сайта бронирование начисляется комиссия;

– электронный консьерж, т.е. сервис рассылки писем (информационное письмо, которое автоматически направляется клиенту за 3-5 дней до заезда и содержит полезную информацию о туристских возможностях дестинации с учетом дат поездки. Позволяет продавать дополнительные услуги: трансферы, заказ столика в ресторане, экскурсии).

По моим подсчетам потребителю данной услуги за месяц понадобится отдать продавцу 51 000 руб. Этим подтверждаются сведения портала Cossa о том, что минимальные ежемесячные вложения в разработку и поддержание нормального продающего сайта отеля составляют в среднем 50-60 тыс. руб. для Москвы и московского региона. При увеличении этого бюджета появляется более широкий спектр возможностей для привлечения клиентов. Наиболее разумным этот портал называет бюджет 100-150 тыс. в месяц, уже в зависимости от того насколько бюджет отеля может себе это позволить.

В заключение, скажу, что очень хочется, чтобы российские участники гостиничного бизнеса догнали продвинутых западных коллег и в сервисе, и в использовании технологий в своем деле. И для этого у нас есть все. Стоит только находить и обращать внимание на тенденции чуть раньше, чем конкуренты, и результаты принесут гостинице полную загрузку и шквал положительных отзывов.

Новые тренды в развитии молодежного туризма на о. Русский

А.Е. Такмакова

Школа экономики и менеджмента

Дальневосточный федеральный университет

Научный руководитель – канд. геог. наук, доц. Л.Н. Деркачева

Молодежный туризм составляет 20% от числа туристских путешествий в мире. К категории “молодых туристов” принято относить людей вплоть до 30 лет [1]. В России молодежный туризм представлен, главным образом, самостоятельной формой организации. Анализ предложений туристских фирм г. Владивостока показал, что из 273 туроператоров Приморского края только 7 туристских фирм предлагают туристский продукт, рассчитанный на молодежь, путешествующую по стране. Основная же направленность их деятельности – международные образовательные туры. Путешествуя по краю, молодежь самостоятельно организует маршруты, путешествия, не обращаясь в туристские компании. Это затрудняет вести статистику молодых туристов и анализировать их предпочтения.

Среди видов активного туризма и отдыха молодежи становится популярным велосипедный туризм. Это связано не только с модой на здоровый образ жизни в целом, но и по той причине, что велоспорт является одним из самых экологичных и полезных для здоровья видов туризма. Участие в велосипедных турах и путешествиях способствует укреплению здоровья, дарит незабываемые впечатления от путешествия. Этот вид туризма является уникальным видом активного отдыха, в котором есть масса преимуществ:

- активный отдых, прежде всего, заключается в прохождении на велосипеде туристических и экскурсионных маршрутов;
- велосипед дает возможность велотуристу за короткий промежуток времени осмотреть больше туристических объектов;
- не наносит вреда природе, так как велосипед не нуждается в топливе, соответственно не загрязняет окружающую среду;
- самое экономически выгодное средство передвижения на маршруте, позволяющее путешественнику преодолевать достаточно большие расстояния и побывать в тех местах, куда не сможет доехать ни один вид транспорта.
- может быть организован в любые сезоны года и позволяет совместить культурно-познавательную программу с активным отдыхом.

Его главное предназначение как формы активного отдыха – путешествие для души [4].

Велосипедные туры уже завоевали большую популярность не только в странах Западной Европы [7], но и в странах Азии [6]. В России его география представлена маршрутами в северо-западных районах европейской территории России, на Алтае и в Прибайкалье [3]. Это идеальный способ увидеть район посещения во всем его великолепии: надежно, недорого и интересно, кроме того и экологически безопасно, можно комбинировать активный отдых и изучение природного, культурного и исторического наследия.

Социологические исследования, проведенные среди студенческой молодежи, обучающейся в ДВФУ, показали, что молодежь предпочитает неорганизованные поездки в пределах Приморского края с целью активного отдыха. Путешествуя по краю, молодежь отдает предпочтение горному, спелео-, водному, спортивному видам туризма. Большую работу в организации таких туров проводит спелеоклуб, организованный на о. Русский.

Остров Русский предоставляет возможности для организации разных видов спортивно-оздоровительного туризма (пешеходного, водного, лыжного, авто-, вело-, мото-, трекинга), но наиболее предпочитаемыми направлениями молодежного отдыха является отдых на море и велосипедные прогулки.

В Приморском крае предложения велосипедных туров немногочисленны. Организацией велосипедных туров во Владивостоке занимается туристическое агентство “Аврора” и “Экстрим-Клуб”, организованный на базе Владивостокской федерации путешественников в 2007 г. Данный клуб занимается проведением велопоходов, соревнований и конкурсов, фестивалей в рамках велосипедной тематики. Некоторые велосипедные маршруты отражены в табл. 1.

Таблица 1

Информация о существующих велотурах в Приморском крае

Организация	Велосипедные туры	Продолжительность	Стоимость
Краеведческий музей имени Н.И. Береговой	Велотур “Три Храма” Партнёрами проекта выступили городской музей и представители Спасского духовенства.	1 день	–
ООО “Путешественник”	Велопрогулка по мостам на о. Русский (1 дн.)	1 день	1800 руб.
Федерация велосипедного спорта России, администрация и Законодательное собрание Приморского	“Тихоокеанский велотур”	Продолжительность велопробега 9 дн. (этапов). Протяженность 1447 км	–

края			
Туристическое агентство “Аврора” (велосипедные экскурсии по острову Русский)	ДВФУ – Канал	4 часа	700 руб.
	ДВФУ – мыс Тобизина	4 часа	700 руб.
	ДВФУ — п-ов Шкота	5-7 часов	1300 руб.
	ДВФУ – мыс Поспелово	2 часа	500 руб.
	ДВФУ – школа Связи	2 часа	600 руб.
	ДВФУ – Ворошиловские батареи	3 часа	700 руб.
	Вокруг о. Русский	6-7 часов	1300 руб.

В последние годы интерес для любителей велопогулок представляет о. Русский. Связано это не только с тем, что это одна из туристско-рекреационных зон с хорошей дорожной сетью и экологической обстановкой, но и место учебы и проживания студентов на кампусе ДВФУ.

Социологические исследования, проведенные среди сельской молодежи (учащиеся 10 классов средней школы № 1 поселка городского типа Ярославский) и учащиеся школы № 51 г. Владивосток) показали, что остров интересен со многих позиций. Особый интерес вызван у иногородних ребят, лишь только потому, что они ни разу не бывали на о. Русский, поскольку раньше попасть сюда было невозможно в связи с тем, что остров долгое время был закрыт.

Выбор данной категории связан с тем, что ребята относятся к категории молодых туристов, способных формировать спрос на туристский продукт в крае и оценить проблемы развития туристской отрасли.

Респонденты готовы затратить на путешествие от 2 до 3 дней, при этом выбрав примерную стоимость тура от 3000 до 4000 тыс.

Рис. 1. Возможные затраты респондентов на велотур, руб.

Интерес молодежи при посещении о. Русский представлен на рис. 2, 3.

Рис. 2. Определение интересующих объектов туризма для учащихся школы пгт. Ярославский, %

Рис. 3. Определение интересующих объектов туризма для учащихся школы № 51 г. Владивосток, %

Маркетинговые исследования показали, что потенциальные потребители такого туристского продукта, отправляясь в велопутешествие, готовы в день преодолевать около 40 км (50%), при этом ехать налегке, без багажа (81%). Около 23% опрошенных в день хотели бы проезжать 60 км. При чем 92% участников анкетирования хотят посетить те места острова Русский, в которых редко бывают туристы. Отправляясь в велопутешествие, большинство будущих абитуриентов хотели бы путешествовать по острову с друзьями (53%), 27% со спутником (спутницей), 13% – с семьей и 7% – один (одна). Большинство респондентов предпочитают отправляться в путешествие летом (57%), весной (26%) и осенью (17%).

В соответствии с предпочтениями потребителей, нами была составлена программа тура “На велосипеде по острову Русский” (табл. 2).

Таблица 2

**Программа обслуживания туристов по маршруту
“На велосипеде по острову Русский”**

1 день	<p style="text-align: center;">Владивосток</p> <p>09:00. Сбор на центральной площади Владивостока. Инструктаж по предстоящему туру. Выезд автобусом на остров Русский. 09:40. Прибытие на о. Русский, знакомство с Поспеловским фортом, 12:00. Отправление в с кампус ДВФУ, размещение в гостиничном комплексе ДВФУ. Обед в столовой. Свободное время. 14:30. Аренда велосипедов. Проверка состояния велосипедов, инструктаж по безопасности. Обзорная экскурсия на велосипедах по территории кампуса. 16:30. Переезд на велосипедах к Новосильцевской батарее. 18:00. Возвращение на велосипедах в кампус, свободная прогулка. 20:00. Ужин. Свободное время</p>
2 день	<p style="text-align: center;">Остров Русский</p> <p>09:00. Завтрак в столовой, сдача номеров. 10:30. Инструктаж по предстоящему туру. Проверка состояния велосипедов. 11:00. Отправление к форту № 12. Начало экскурсии. 12:30. Отправление к Пещере (батарея № 367). Экскурсия. Обзор природных ландшафтов и знакомство с особенностями флоры острова. 13:20. Отправление к форту № 11. Знакомство с фортом. 15:30. Направление к форту № 10. Знакомство с фортом 16:45. Переезд в бухту Новый Джигит, размещение в базе отдыха “Прибой”, купание, отдых. 19:00. Ужин в столовой. Свободное время. 20:30. Вечерняя анимационная программа для молодёжи</p>
3 день	<p style="text-align: center;">Остров Русский – Владивосток</p> <p>09:30. Завтрак. Отдых на пляже бухты Новый Джигит. 12:00. Сдача домиков. Отдых на пляже. В 16:00 сбор, проверка состояния велосипедов, отправление в кампус. 18:20. Возвращение в кампус, сдача велосипедов. Завершение путешествия. Отправление автобусом во Владивосток</p>

Картосхема нового велосипедного маршрута для молодежи, желающей познакомиться с островом Русский и кампусом ДВФУ, а также для молодежи, уже обучающейся в ДВФУ представлена на рис. 4.

Маршрут позволяет познакомиться с наиболее интересными, ранее не предлагаемыми объектами острова Русский.

Рис. 4. Картосхема путешествия “На велосипеде по острову Русский”

С учетом выше изложенного, приходим к выводу, что актуальность развития молодежного туризма на территории Приморского края посредством велосипедного туризма обусловлена:

- во-первых, приобщением и повышением заинтересованности молодежи к активному занятию туризмом, снижению асоциальных проявлений в молодежной среде;

- во-вторых, разработка туристских маршрутов для молодежи по о. Русский, позволит наиболее полно раскрыть его природный и культурно-исторический туристский потенциал. Маршруты могут быть как однодневные, так и многодневные;

- в-третьих, развитие молодежного туризма будет способствовать созданию общественных организаций, ориентированных на развитие молодежного туризма в крае, открытию туристских клубов для школьников и студентов, повысить привлекательность о. Русский как центра молодежного туризма.

Список литературы

1. The Power of Youth Travel: UNWTO and WYSE Travel Confederation. – Madrid: UNWTO, 2008

2. Артемова Е.Н., Козлова В.А. Молодежный сегмент туристского рынка как объект маркетинговых исследований // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. № 4. С. 37-49.

3. Велотуризм в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.adrenalinetour.ru/travel-guide-russia/item_3827.html (дата обращения 23.03.2015 г.).

4. Велопоходы. Здоровый отдых для души и тела [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rusadventures.ru>

5. Молодежный туризм. [Электронный ресурс] Travel.ru. Все о туризме и путешествиях. Режим доступа: <http://youth.travel.ru/cards/> (дата обращения 01.11.2015).

6. Путешествия на велосипеде по Азии [Электронный ресурс]. – URL: <http://ru.gullivay.org/public/routes/activities/cycling/asia.html>.

7. Спорт-обзор. Велотуризм в Европе – куда и на чем поехать [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sportobzor.ru/tours/veloturizm-v-evrope-kuda-i-na-chem-poehat.html> (дата обращения 01.12.2015).

Об авторах

Aghafri Mahmoud, Mohammad Mohannad – Graduate 1st year School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia.

Авдеевская Ирина Александровна – старший преподаватель кафедры сервиса и туризма, Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия.

Барашок Ирина Викторовна – кандидат исторических наук, доцент кафедры сервиса и туризма, Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет.

Березницкая Виктория Вячеславовна – студентка направления подготовки “Туризм”, Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия. E-mail: ms.vikulya6662442@mail.ru.

Гуринович Дарья Владимировна – студентка 3 курса направления “Туризм” кафедры сервиса и туризма, Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия.

Гуркова Анастасия Александровна – студентка 4 курса кафедры сервиса и туризма, Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия. E-mail: aa_gurkova@mail.ru.

Деркачева Людмила Николаевна – кандидат географических наук, доцент кафедры сервиса и туризма, Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет.

Димитрова Роксана Павловна – студентка 3 курса гостинично-туристического бизнеса Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций, Московский государственный университет управления.

Ивлева Мария Игоревна – магистрант 1 курса направления подготовки “Гостиничное хозяйство” Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций, Московский государственный университет управления.

Капанжи Любовь Андреевна – студентка 3 курса гостинично-туристического бизнеса Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций, Московский государственный университет управления.

Косолапов Александр Борисович – доктор медицинских наук, профессор кафедры сервиса и туризма, Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия. E-mail: abkosvlad@mail.ru.

Краюшина Анастасия Александровна – магистрант 1-го курса, Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университета, г. Владивосток, Россия. E-mail: makevna-777@mail.ru.

Kuznetsova Ann – Student of 3rd year of International Business State University of Management.

Курц Ксения Юрьевна – студентка группы Б1407 кафедры сервиса и туризма, Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия. E-mail: black_wish@mail.ru.

Лалл София Аниловна – студентка группы Б1407 кафедры сервиса и туризма, Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия.

Лаппо Екатерина Сергеевна – студенты 4 курса гостинично-туристического бизнеса Института управления персоналом, социальных и бизнес коммуникаций, Московский государственный университет управления.

Лапшина Диана Михайловна – студентка 4 курса гостинично-туристического бизнеса Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций, Московский государственный университет управления.

Пелех Дарья Андреевна – студентка 3 курса гостинично-туристического бизнеса Института управления персоналом, социальных и бизнес коммуникаций, Московский государственный университет управления.

Роднова Татьяна Валерьевна – студентка 3 курса направления “Туризм” кафедры сервиса и туризма, Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия. E-mail: tanya1995@bk.ru.

Сотникова Екатерина Викторовна – студентка 3 курса гостинично-туристического бизнеса Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций, Московский государственный университет управления.

Такмакова Анна Евгеньевна – студентка 1 курса магистратуры кафедры сервиса и туризма, Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия.

Шибалова Екатерина Николаевна – студентка 3 курса гостинично-туристического бизнеса Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций, Московский государственный университет управления.